

Ciência da Computação
Universidade Vila Velha - ES

Juan Francisco Beis Pachiarotti

**Aplicação de Técnicas de Mineração de
Dados no aprimoramento do Atendimento
Médico em um Cenário de Plano de Saúde**

Vila Velha - ES, Brasil
30 de novembro de 2012

Juan Francisco Beis Pachiarotti

Aplicação de Técnicas de Mineração de Dados no aprimoramento do Atendimento Médico em um Cenário de Plano de Saúde

Monografia apresentada para obtenção do
Grau de Bacharel em Ciência da Computação
pela Universidade Vila Velha - ES.
Orientador: Sandro Tonini Da Silva

Vila Velha - ES, Brasil

30 de novembro de 2012

Monografia de Projeto Final de Graduação sob o título “*Aplicação de Técnicas de Mineração de Dados no aprimoramento do Atendimento Médico em um Cenário de Plano de Saúde*”, defendida por Juan Francisco Beis Pachiarotti e aprovada em 30 de novembro de 2012, em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, pela banca examinadora constituída pelos professores e convidados:

Prof. Msc. Sandro Tonini da Silva
Orientador

Prof. Msc. Erlon Pinheiro
Universidade Vila Velha - ES

Dr. Abrantes Filho
SM Saúde

Autorizo que a UVV, sem ónus, promova a publicação de minha monografia em página própria na Internet ou outro meio de divulgação de trabalho científico.

Assinaturas:

Prof. Msc. Sandro Tonini da Silva
Universidade Vila Velha - ES
Orientador

Juan Francisco Beis Pachiarotti
Universidade Vila Velha - ES

Vila Velha, 30 de Novembro de 2012

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO II DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DECLARAÇÃO DE REVISÃO GRAMATICAL

Eu, Rui Basaldúa Castro, CPF 188.170.500-59, identidade 9002324342, telefone 99479590, declaro para os devidos fins que efetuei a revisão gramatical do trabalho de conclusão de curso intitulado Aplicação de Técnicas de Mineração de Dados no aprimoramento do Atendimento Médico em un Cenário de Plano de Saude, cujo autor e Juan Francisco Beis Pachiarotti.

Assinaturas:

Rui Basaldúa Castro
Revisor

Juan Francisco Beis Pachiarotti
Autor do trabalho

Vila Velha, 30 de Novembro de 2012

RESUMO

Dentro de um cenário clínico e hospitalar de Atendimento Médico existem informações de extrema importância para os gestores no que se refere aos atendimentos e seus resultados, de forma a oferecer um serviço da melhor qualidade no cuidado da saúde dos pacientes. Nesse sentido, atuar de forma preditiva é um diferencial para as empresas do setor. Para isso as Técnicas de Mineração de Dados (*Data Mining*) oferecem um meio para identificar padrões e antecipar rotinas aplicando inteligência computacional sobre as bases de dados históricas. O resultado da aplicação dessas técnicas aporta maior visão e entendimento dos problemas e auxilia a tomada de decisões estratégicas de forma a aprimorar a qualidade do Atendimento Médico e reduzir custos operacionais.

ABSTRACT

In a clinical and hospital Medical Service context there exist information of extreme importance for the managers with respect to the medical service and its results, in order to offer a health care service of the best quality to patients. In that sense, is a differential to companies in that sector to act in a predictive way. For this purpose Data Mining Techniques offers a mean to identify patterns and anticipate routines applying computational intelligence against historical data bases. The result of applying this techniques brings greater vision and understanding to problems and aids strategic decision making in order to improve Medical Service quality and reduce operational costs.

Dedicatória

Dedico esta obra a todos os brasileiros que anseiam pelo melhoramento do atendimento médico e da saúde da população de nosso país.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a minha esposa pelo apoio incondicional que recebi durante o tempo deste trabalho, e durante toda a duração deste curso, encorajando-me a nunca desistir. Agradeço aos meus pais pelo ensino e bom exemplo que me deram para perseverar no estudo. Agradeço aos meus sogros pela ajuda na redação desta pesquisa e no apoio que sempre me ofereceram. Agradeço ao coordenador do curso de Ciência da Computação Professor Cristiano Biancardi pela paciência e apoio constante para que eu concluísse esta etapa da minha vida. Agradeço também a ajuda e orientação do Professor Sandro Tonini durante todo o tempo deste trabalho, quem acreditou no meu potencial e ampliou a minha visão. Agradeço com o mesmo ênfase ao Dr. Abrantes Filho pela boa disposição, apoio e amizade que me estendeu ao largo desta pesquisa. E finalmente, mas de quem tudo isto dependeu, agradeço a meu Deus que disponibilizou esta grande oportunidade de estudar nesta instituição e aprender tantas coisas de todos os bons professores e amigos. Muito obrigado!

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

1	Introdução	17
1.1	Objetivo Geral	19
1.1.1	Objetivos Específicos	19
1.2	Estrutura do Trabalho	19
2	Descrição do Ambiente e Levantamento de Requisitos	21
2.1	Introdução	22
2.2	Descrição do Ambiente: Atendimento clínico e de Urgência	22
2.3	Descrição do Ambiente: Internação Hospitalar	24
2.4	Problemas identificados	24
2.4.1	Do Atendimento Clínico e do Pronto Atendimento	24
2.4.2	Da Internação Hospitalar	26
2.5	Requisitos a serem atendidos pela Pesquisa	27
3	Estudo da Viabilidade do Projeto	28
3.1	Viabilidade Operacional e Técnica	29
3.2	Mercado potencial	30
3.3	Forças	30
3.4	Fraquezas	30

3.5	Oportunidades	31
3.6	Ameaças	31
4	Fundamentação Teórica	32
4.1	Mineração de Dados	33
4.1.1	Aprendizado de Máquinas e Inteligência Artificial	33
4.1.2	Técnicas e aplicações não utilizadas este trabalho	34
4.1.3	Algoritmos de Mineração de Dados	34
4.2	Inferência de regras rudimentares	34
4.3	Modelagem estatística	38
4.4	Dividir e Conquistar: Construindo árvores de decisão	41
4.5	Algoritmos de cobertura: Construindo regras	46
4.5.1	Comparando Regras com Árvores	47
4.5.2	Desenvolvimento do algoritmo	47
4.6	Minerando regras de associação	55
4.6.1	Item Sets: Conjunto de Itens	55
4.6.2	Regras de Associação	57
4.7	Modelos lineares	60
4.7.1	Predição Numérica: Regressão Linear	60
4.8	Aprendizado baseado em instâncias	62
4.8.1	Função de Distância	62
4.8.2	Localizando Eficientemente os Vizinhos mais Próximos	63
4.9	Clusterização	66
4.9.1	Clusterização Iterativa baseada em distância	67
4.9.2	Cálculos da distância mais rápidos	67
5	Ferramentas utilizadas	69

5.1	SQL Server 2008 R2 e Management Studio 2008	70
5.2	WEKA 3.6	73
6	Implementação do Projeto	81
6.1	Dados obtidos no Análise de campo	82
6.1.1	Do Atendimento Clínico e do Pronto Atendimento	82
6.1.2	Da Internação Hospitalar	85
6.2	Implementações e testes	88
6.2.1	Hipóteses da pesquisa	88
6.2.2	Histogramas dos dados dos Atendimentos Clínicos e de Urgência	88
6.2.3	Da explicação do motivo pela falta de médicos e horários disponíveis para atendimento	92
6.2.4	Da identificação dos elementos responsáveis pela demora no atendimento	94
6.2.5	Do conhecimento do perfil do paciente que falta a consulta marcada e sugestão de medidas para diminuir o absenteísmo	95
6.2.6	Da estimativa do tempo de duração de uma internação a partir da identificação de padrões de comportamento das internações	97
7	Conclusões e Trabalhos Futuros	102
	GLOSSÁRIO	105
	REFERÊNCIAS	106
	ANEXO A – Codificação de algoritmos de mineração de dados em Java	110
A.1	Classificador 1R	111
A.2	Regras de Associação: Algoritmo Apriori	116

LISTA DE FIGURAS

1	Troncos das árvores dos dados do tempo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	42
2	Expandindo os troncos das árvores dos dados do tempo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	44
3	Árvore de decisão para a tabela do tempo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	45
4	Algoritmo de cobertura: (a) instâncias cobertas e (b) árvore de decisão respectivo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	46
5	Áreas de cobertura das regras durante a operação do algoritmo de cobertura. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	49
6	Pseudo-código em Portugol do algoritmo de cobertura. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	54
7	Comportamento da distribuição condicional. Fonte [Mellon 2009]	61
8	Árvore-kD (<i>kD-tree</i>) para quatro instâncias de aprendizado, sendo (a) a árvore, e (b) a divisão de instâncias. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011] .	63
9	Utilizando uma árvore-kD (<i>kD-tree</i>) para procurar o vizinho mais próximo da estrela. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	64
10	Árvore de esferas para 16 instâncias de aprendizado: Sendo (a) as instâncias e as esferas, e (b) a respectiva árvore. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	65
11	Uma árvore de esferas contendo dois centros de clusters e sua linha divisória. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	68
12	Tela de conexão com o servidor de banco de dados SQL Server.	71
13	Janela principal do SQL Server Management Studio mostrando um código com seu respectivo resultado.	72

14	Janela inicial do ambiente WEKA.	74
15	Interface da opção <i>Explorer</i> do menu inicial. Ambiente principal de trabalho para pré-processamento e execução das técnicas de mineração de dados. Neste exemplo é aplicado um filtro de discretização.	76
16	Interface da opção <i>Explorer</i> do menu inicial após a execução da técnica de classificação de árvores de decisão J48.	77
17	Janela da opção <i>Explorer</i> que mostra um exemplo da aplicação da técnica de regras de associação com o algoritmo <i>Apriori</i> para um conjunto de dados.	78
18	Interface da opção <i>Experimenter</i> que mostra uma comparação de três técnicas: algoritmo J48 de árvores de decisão, Redes Neurais e Bayes Inocente (<i>Naive Bayes</i>).	79
19	Janela da interface <i>Knowledge Flow</i> que mostra um exemplo do fluxo de processamento de mineração de dados.	80
20	Diagrama de dados relacional referente a estrutura dos dados originais dos Atendimentos Clínicos e de Urgência.	83
21	Código T-SQL para SQL Server responsável pela limpeza e preparação dos dados dos atendimentos, para análise posterior com algoritmos de Mineração de Dados.	84
22	Código T-SQL para SQL Server responsável pela limpeza e preparação dos dados das internações, para análise posterior com algoritmos de Mineração de Dados.	87
23	Histograma dos dados referentes aos atributos: <i>DiaDoMes</i> , <i>DiaAtendimento</i> , <i>Local</i> e <i>Profissional</i>	89
24	Histograma dos dados referentes aos atributos: <i>Faltou</i> , <i>Confirmado</i> , <i>MinutosEsperaAtendimento</i> e <i>QtdEncaixes</i>	90
25	Histograma dos dados referentes aos atributos: <i>Sexo</i> , <i>Especialidade</i> , <i>HoraConsulta</i> e <i>Idade</i>	91
26	Histograma dos dados referentes aos atributos: <i>Carater</i> e <i>DiasEsperaConsulta</i>	92

27	Resultado da aplicação do método <i>R1</i> (regras de inferência) nos dados de Atendimento.	93
28	Amostragem do resultado da aplicação do método <i>R1</i> (regras de inferência) nos dados de Atendimento.	96
29	Histograma dos dados referentes aos atributos: <i>Sexo, Idade, DiaInternacao</i> e <i>Especialidade</i>	97
30	Histograma dos dados referentes aos atributos: <i>MesInternacao, DiasDoMesInternacao, Leito</i> e <i>Unidade</i>	98
31	Histograma dos dados referentes aos atributos: <i>DiasHorasInternacao</i> e <i>DiasHorasLeitoIndisponivel</i>	99
32	Regras de associação geradas a partir do algoritmo <i>Predictive Apriori</i> referentes as internações de um Hospital.	100
33	Regras de associação geradas a partir do algoritmo <i>Predictive Apriori</i> referentes as internações de um Hospital.	101
34	Pseudo-código em Portugol do algoritmo <i>R1</i>	111
35	Método principal que recebe as instâncias para classificar. Fonte: [Weka 2011]	112
36	Construtor de uma regra. Fonte: [Weka 2011]	113
37	Construtor de uma regra numérica. Fonte: [Weka 2011]	114
38	Construtor de uma regra numérica (continuação). Fonte: [Weka 2011]	115
39	Pseudo-código em Portugol do algoritmo <i>Apriori</i>	116
40	Método de geração de regras de associação. Fonte: [Weka 2011]	117
41	Continuação do algoritmo <i>Apriori</i> . Fonte: [Weka 2011]	118
42	Continuação do algoritmo <i>Apriori</i> . Fonte: [Weka 2011]	119
43	Continuação do algoritmo <i>Apriori</i> . Fonte: [Weka 2011]	120
44	Continuação do algoritmo <i>Apriori</i> . Fonte: [Weka 2011]	121
45	Método que localiza todos os conjuntos de <i>Item Sets</i> para um conjunto de instâncias. Fonte: [Weka 2011]	122

46	Método que localiza todas as regras e executa um teste de significatividade, e método que localiza todas as classes associadas a uma regra. Fonte: [Weka 2011]	123
47	Método que localiza todos os <i>Item Sets</i> de grande tamanho para associação com uma classe para um conjunto de instâncias. Fonte: [Weka 2011]	124

LISTA DE TABELAS

1	Dados do Tempo. Fonte: [Witten, Frank e Hall 2011]	35
2	Avaliação dos atributos. Fonte: [Witten, Frank e Hall 2011]	36
3	Dados do Tempo (valores numéricos). Fonte: [Witten, Frank e Hall 2011]	37
4	Dados do tempo com quantidades e probabilidades. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	39
5	Um novo dia	40
6	Dados de recomendação de lentes de contato. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	48
7	Parte da tabela de Lentes de Contato para os que <i>Astigmatismo = sim</i> . Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	50
8	Parte da tabela de Lentes de Contato para os que <i>Astigmatismo = sim</i> e <i>Taxa de produção de lágrimas = normal</i> . Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	53
9	<i>Item Sets</i> para a tabela do Tempo com cobertura ≥ 2 . Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	56
10	Regras de Associação para os dados do Tempo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]	59
11	Tabela resultante da desnormalização dos dados originais de Atendimentos Clínicos e de Urgência.	85
12	Tabela de dados resultante da extração e desnormalização referente a estrutura dos dados originais das Internações de um Hospital.	85
13	Tabela resultante da limpeza e preparação dos dados originais das Internações, para serem tratados pelos algoritmos de Mineração de Dados.	86

1 Introdução

*“Quando tratamos de generalidades não teremos sucesso.
Quando tratamos de coisas específicas, raramente fracassamos.
Quando o desempenho é avaliado, o desempenho progride.
Quando o desempenho é avaliado e relatado, o índice de progresso é acelerado.
Onde se coloca ênfase, obtém-se resultados.”*

Thomas S. Monson

O problema do atendimento médico no cenário de uma operadora de saúde é algo presente para todo cidadão brasileiro, de forma que algumas características são persistentes, como: baixa disponibilidade de horários livres para atendimento clínico especializado, salas cheias de pessoas esperando por horas por uma consulta, longas filas num Pronto Atendimento lotado de adultos e crianças com diversas doenças, o aumento da demanda de leitos hospitalares acompanhado de uma diminuição na disponibilidade e quantidade dos mesmos, dentre outros. Estes são alguns dos problemas já conhecidos pela população e pelos gestores de negócios no mercado da saúde que procuram de alguma maneira encontrar soluções imediatas a fim de aumentar a disponibilidade dos serviços e contribuir para a melhoria da qualidade dos mesmos. O órgão regulador do governo responsável pelo setor da saúde privada é a ANS (Agencia Nacional de Saúde Suplementar [ANS 2012]), enquanto o Ministério da Saúde [MS 2012] controla o SUS (Sistema unico de Saúde [CONS.198 1988]). Juntos proveem pelo cumprimento do artigo 196, seção II da saúde, da nossa constituição federal, de garantir “mediante políticas sociais e econômicas” a “redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação” [CONS.196 1988].

Em face a este problema, vários esforços foram realizados por estes entes reguladores para diminuir os indicadores (tempo de espera para marcação de consulta, número de reincidências ao pronto socorro, desperdícios em exames laboratoriais, etc.) e amenizar as consequências negativas à população. Recentemente a ANS publicou uma resolução normativa que exige garantia e tempos máximos de atendimento às operadoras de saúde suplementar [ANS RN 2011]. Embora a norma tenha entrado em vigor, a viabilização dessa garantia cabe aos gestores dos serviços de saúde e a oferta de médicos de cada região.

O cuidado da saúde é um serviço complexo pela sua própria natureza e muito extenso em sua atuação [Ministerio da Saude 2011]. Dentro desse contexto, este trabalho busca investigar e analisar computacionalmente a informação gerada pelos processos médicos e administrativos, a fim de aprimorar o entendimento dos gestores e antecipar comportamentos para uma melhor tomada de decisões. A investigação aqui realizada foi delimitada no âmbito do atendimento médico num conjunto de clínicas e nos serviços de pronto atendimento e internação de um hospital da região da Grande Vitória-ES.

A pesquisa literária realizada na fundamentação teórica e científica mostrou um campo vasto de técnicas e métodos de análise e mineração de dados que hoje são utilizados no mercado para a geração de conhecimento e descoberta de padrões. Este trabalho apresenta os fundamentos teóricos e algorítmicos de maneira simples com uma aplicação prática, explicando diversos métodos de aprendizado de máquinas.

O trabalho foi desenvolvido em parceria com uma operadora de saúde da região, que forneceu acesso às informações reais dos ambientes e um contexto propício à identificação de possíveis soluções aos problemas abordados neste trabalho.

1.1 Objetivo Geral

Planejar, projetar e implementar técnicas de Mineração de Dados em um cenário de atendimento médico para a descoberta de padrões e comportamentos que possibilitem uma melhor tomada de decisões para os gestores de operadoras médicas, de forma a otimizar recursos e prover maior qualidade no atendimento ao público.

1.1.1 Objetivos Específicos

Adquirir uma compreensão das interações e processos de Serviços de Saúde desenvolvidos nos ambientes de Atendimento Médico Clínico, de Urgência e Internação. Identificar e selecionar alguns problemas existentes nos ambientes em questão, com o propósito de orientar a pesquisa. Realizar um estudo de Metodologias e Algoritmos de Mineração de Dados como fundamento teórico para a sua aplicação prática sobre dados reais. Desenvolver um projeto para identificar padrões e comportamentos que expliquem e magnifiquem o entendimento dos problemas abordados. Avaliar os resultados obtidos e sugerir ações para o aprimoramento dos serviços de saúde.

1.2 Estrutura do Trabalho

No capítulo 2 é apresentado o contexto de aplicação da solução bem como é realizado o levantamento de requisitos, além de serem explicadas algumas peculiaridades de interesse à pesquisa. Nesse mesmo capítulo são identificados os problemas a serem abordados.

No capítulo 3 é proposto um estudo da viabilidade do projeto, identificando as condições suficientes e as ações necessárias para garantir o sucesso deste trabalho.

No capítulo 4 se encontra a Fundamentação Teórica. O conceito de Mineração de Dados é introduzido junto com uma explicação e exemplificação de algumas de suas técnicas e algoritmos.

No capítulo 5 são apresentadas as ferramentas utilizadas na implementação deste projeto, para a preparação dos dados, subsequente aplicação das técnicas de mineração de dados, e para a interpretação dos resultados obtidos.

Já no capítulo 6 os dados obtidos na análise de campo são apresentados juntamente com os métodos e ferramentas de Mineração de Dados utilizados para a implementação do projeto. Nesse capítulo também estão os resultados dos testes vindos da aplicação dos algoritmos de aprendizado sobre os conjuntos de dados, junto com os parâmetros utilizados nesse processo.

As conclusões desta pesquisa se encontram no capítulo 7, juntamente com os trabalhos futuros propostos para o aperfeiçoamento e continuidade do esforço que originou esta monografia.

Finalmente se encontra o Anexo A, que contém uma implementação em java de algoritmos de Mineração de Dados.

2 Descrição do Ambiente e Levantamento de Requisitos

*“Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que estabeleceste,
que é o homem, para que dele te lembres?
e o filho do homem, para que o visites?
Contudo, pouco menor que os anjos o fizeste; de glória e honra o coroaste.”*
Salmos, capítulo 8

A presente pesquisa se situa no contexto do atendimento médico a nível clínico, no pronto atendimento e na internação dentro de uma rede de clínicas e um hospital da região.

2.1 Introdução

A Área do Conhecimento dos Requisitos de Software (*Software Requirements Knowledge Area, KA*) está interessada com a elicitação, análise, especificação e validação dos requisitos de software [CS 2004]. É amplamente reconhecido na indústria de software que os projetos de engenharia de software são criticamente vulneráveis quando estas atividades são indevidamente desempenhadas [CS 2004]. Com este objetivo em mente, este projeto foi realizado em parceria com uma operadora de saúde da região a fim de conhecer de perto a realidade interna e externa analisada neste trabalho. O volume de informação gerado durante os processos de atendimento médico é grande [Vianna and Barra 2005], e a maneira com que os dados são informados é inconsistente e não padronizada, o dificulta o análise dos dados e a interpretação dos problemas por parte dos gestores. Paralelamente, a quantidade e magnitude dos problemas identificados pelos gerentes e proprietários de empresas durante o estudo de campo realizado é estarrecedor [MSP e SUS 2012]. Foi necessária a definição de um escopo de atuação a fim de melhor mensurar os resultados e fazer possível a apresentação dos mesmos dentro dos limites desta pesquisa.

2.2 Descrição do Ambiente: Atendimento clínico e de Urgência

O ambiente clínico abordado neste projeto envolve um conjunto de clínicas da região e dois núcleos de pronto atendimento, sendo que um deles se encontra dentro de um hospital. O complexo de clínicas atende uma média de 8000 consultas de diversas especialidades por mês, entre elas estão à Clínica Geral, Dermatologia, Pediatria, Neurologia, Ginecologia, etc.

O processo de atendimento clínico basicamente é o seguinte: uma vez que o paciente agenda uma consulta, ele possui uma data e hora marcadas com um profissional específico num determinado local. Previamente a data marcada, o setor de atendimento entra em contato com o paciente confirmando a consulta. Quando ele comparece antes do horário marcado deve retirar uma senha de atendimento esperar na seção de recepção até ser chamado pelo funcionário do atendimento a fim de constatar sua presença. Os dados do paciente são confirmados e este novamente retorna a sala de espera para aguardar o chamado do médico que irá atendê-lo. Novamente

o funcionário chama o paciente pelo nome para que ele ingresse ao consultório do médico. Isto somente acontece quando o médico designado para atendê-lo finaliza o atendimento do paciente que o antecedeu.

O evento assistencial tem início quando o paciente ingressa no consultório e o médico começa o atendimento. Geralmente uma *anamnese* é preenchida no prontuário eletrônico do paciente, e os procedimentos são realizados e informados quando necessário. Ao finalizar o atendimento, se for indicado assim pelo médico, o paciente retorna a recepção e aguarda novamente pelo chamado do funcionário para finalizar o atendimento. De outro modo, uma vez finalizado o atendimento o paciente pode retirar-se da Clínica.

O processo de atendimento de urgência segue assim: O paciente chega ao setor de recepção de urgência e retira a sua senha, onde na maioria dos casos (com exceção dos casos de extrema urgência), ele ocupa um lugar na sala de espera até que sua senha seja chamada pelo funcionário de recepção. Nesse momento a sua presença é constatada, os seus dados são confirmados e uma pequena avaliação é realizada pelo atendente onde o nível de urgência é associado ao caso do paciente junto com sua queixa, e este regressa a sala de espera aguardando o seu atendimento.

Poucos minutos depois o paciente é chamado a uma pequena sala para uma segunda avaliação por um enfermeiro que verifica alguns indicadores como pressão arterial, batimentos cardíacos e uma anamnese básica de avaliação. Após este procedimento, o paciente retorna a sala de espera.

Mais uma vez, o paciente é chamado após alguns minutos e lhe é indicado um consultório onde receberá o atendimento médico. Isto somente acontece quando um médico relacionado à especialidade do atendimento, finalizou o atendimento do paciente que o antecedeu.

Quando o atendimento médico dentro do consultório é finalizado, dependendo do diagnóstico realizado pelo profissional, o paciente se retira da unidade de urgência. Existe uma proporção dos atendimentos de urgência que requerem a realização de algum procedimento posterior à consulta com o médico. Por exemplo, a medicação de um composto químico para aliviar a dor imediata sofrida pelo paciente; um procedimento radiológico ou algum outro tipo de exame para maior investigação, onde nestes casos o paciente deve retornar ao consultório para uma avaliação por parte do profissional que realizou o pedido; etc.

2.3 Descrição do Ambiente: Internação Hospitalar

O processo de internação é mais rigoroso em comparação aos outros processos previamente descritos, pois deve seguir uma rotina inalterada, com exceção das internações de urgência.

O processo de internação segue a seguinte ordem: O médico informa ao paciente a data e hora de sua internação para intervenção e/ou acompanhamento. O paciente deve apresentar-se na recepção no mínimo duas horas antes do horário marcado. O profissional de atendimento indica ao paciente o número da sala e número do leito designado, isto de acordo com as condições do seu plano de saúde, indicações do médico e disponibilidade de acomodação das instalações.

De acordo com o procedimento indicado pelo médico, quando necessário, o paciente é preparado para a intervenção. Após a cirurgia e/ou o período de observação, o paciente é novamente conduzido até o seu leito e ele permanece no mesmo até o médico diagnosticar a alta médica.

Uma vez que o paciente recebe a alta médica ele deve se preparar para retirar-se do quarto e liberar o leito. Quando o paciente se retira do quarto deve passar pela recepção da enfermaria ou na recepção do hospital e apresentar o atestado médico de alta. Constatada a saída do paciente, se dá início a higienização do ambiente de internação. Este processo final é chamado de alta de zeladoria.

2.4 Problemas identificados

É possível perceber, a partir da descrição dos processos de atendimento relatados, a grande quantidade de variáveis que determinam o curso do atendimento ao paciente e efetivamente a qualidade do serviço prestado. Após uma série de entrevistas com os gestores e funcionários responsáveis, foram identificadas várias situações onde a qualidade do atendimento se viu comprometida. Estes problemas serão apresentados a seguir.

2.4.1 Do Atendimento Clínico e do Pronto Atendimento

O processo de atendimento clínico foi identificado com os seguintes percalços que podem afetar negativamente:

1. Se o paciente chega atrasado ou se a fila de espera no guichê é muito grande na hora em que este chega à clínica, a presença do paciente será constatada num horário posterior ao seu agendamento. Isto criará uma segunda fila de atendimento que atrasa os atendimentos posteriores e alarga o período de espera de todos os pacientes daquele turno.
2. Quando para um mesmo horário são agendados mais de um paciente, e mais de um comparecem simultaneamente para serem atendidos, o médico deverá dispensar o dobro do tempo disponível para aquele horário. Da mesma maneira que no item anterior, isto criará uma segunda fila de atendimento que atrasa os atendimentos posteriores. Esta prática é comumente realizada no mercado e é chamada de encaixe.
3. Se o paciente não comparece a consulta, um vazio no tempo de atendimento é gerado e esse tempo livre somente é reaproveitado quando o paciente do próximo horário já se encontra na clínica e pode ser atendido antes do tempo. Mas se não é assim, a agenda do médico é subutilizada, o que representa uma perda para o plano de saúde e para a clínica.
4. Como o tempo de duração da consulta com o médico está sujeito às condições do paciente, se a consulta se estende mais do planejado, acarretará num atraso geral para todos os atendimentos subsequentes, se é que o próximo horário após a consulta também se encontra agendado.
5. Quando a quantidade de horários ofertados é igual ou menor que a quantidade de horários solicitados, sucedem duas situações paralelas:
 - 5.1. Como os horários do dia da agenda do médico se encontram completamente ocupados, não existe folga disponível para as consultas que demoram mais do estabelecido. Isto faz com que o tempo de espera dos pacientes na sala de espera seja maior.
 - 5.2. Quando um paciente procura por horários disponíveis para agendar sua consulta, e os horários das próximas semanas se encontram completamente cheios, o beneficiário não tem mais escolha do que agendar para vinte ou até trinta dias a partir daquela data. Se ele insistir na urgência da consulta, o atendente se verá forçado a agendar um encaixe.

Referente ao processo de pronto atendimento, foram identificados os seguintes elementos negativos:

1. Como a duração da consulta de emergência está associada à natureza do atendimento e a gravidade do paciente, a sua duração não é constante e tampouco fixa. A estimativa da duração de uma consulta está baseada no quadro apresentado pelo paciente. Como a quantidade de médicos plantonistas é reduzida, é comum encontrar pacientes que aguardam duas horas ou mais na sala de espera para serem atendidos.

2.4.2 Da Internação Hospitalar

Referente ao processo de internação hospitalar, foram identificados os seguintes elementos que podem afetar negativamente a qualidade dos serviços de internação, e diminuir a disponibilidade de leitos no hospital:

1. Se o paciente se apresenta após o horário marcado, o médico posterga a internação para uma data futura. Esta falta subutiliza os recursos e gera custos desnecessários para o plano de saúde ou hospital.
2. Uma vez finalizada a intervenção e a critério do médico, o paciente é dado de alta e estaria em condições de retirar-se do quarto. Mas se o paciente depende da chegada de outras pessoas para ajudá-lo a sair, é comum acontecer que somente após algumas horas, podendo chegar a quatro e até oito horas que o leito fique liberado. Isto diminui a disponibilidade de leitos.
3. Quando o paciente libera o quarto, mas não passa pelo setor de enfermagem ou pela recepção para informar sua saída. O setor responsável pela higienização dos leitos não sabe que este se encontra livre para iniciar o processo de liberação do mesmo. Isto acrescenta a quantidade de leitos vazios, mas não liberados, e assim o número de leitos disponíveis diminui.
4. O quadro apresentado pelo paciente determina o diagnóstico e as condições da internação, especialmente se ela é urgente. Como estas condições são variáveis e o quadro do paciente pode piorar, existem internações que podem durar de duas semanas a vários meses. Também as condições socioeconômicas do paciente podem transformar a internação de temporária a crônica. Todos estes agravantes fazem da gestão da internação algo difícil de gerenciar.

2.5 Requisitos a serem atendidos pela Pesquisa

A partir dos problemas identificados, foram selecionados os seguintes itens:

1. Explicação do motivo pela falta de médicos e horários disponíveis para atendimento.
2. Identificação dos elementos responsáveis pela demora no atendimento.
3. Conhecimento do perfil do paciente que falta a consulta marcada e sugestão de medidas para diminuir o absenteísmo.
4. Estimativa do tempo de duração de uma internação a partir da identificação de padrões de comportamento das internações.

3 Estudo da Viabilidade do Projeto

“A oportunidade é perdida pela maioria das pessoas porque ela vem vestida de macacões e se parece com trabalho.”

Thomas A. Edison

Avaliação dos recursos e condições disponíveis para a realização do projeto e da situação atual do ambiente onde sera implementado.

O estudo da viabilidade de um projeto é uma ferramenta utilizada no mercado para analisar a prospecção e aderência de uma ideia ou projeto para um planejamento eficiente e uma implementação bem sucedida com resultados positivos [Orr e Tchou 2010]. É através desse estudo que são identificados os fatores positivos e negativos, internos e externos, associados ao projeto em questão e a sua respectiva implementação [Ibid]. Se o projeto resultar em um produto ou serviço, o estudo da viabilidade também analisa a sua possível aceitação no mercado [Jaafari 2008]. Este estudo é conhecido pelas siglas S.W.O.T. (em inglês, *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) [Humphrey 1960] que significam respectivamente: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Viu-se necessário este tipo de análise a fim de dar sustento ao objetivo da pesquisa e capacitar a sua execução e possível sucesso.

A partir desse estudo, foi realizado um levantamento da viabilidade técnica e operacional e identificado o mercado potencial que irá usufruir os serviços de informação resultantes da implementação do projeto. Também são apresentadas as fortalezas e fraquezas (de origem interno) e as oportunidades e ameaças (de origem externo) que estão associadas ao projeto.

3.1 Viabilidade Operacional e Técnica

O estudo da viabilidade operacional diz respeito a, se o problema vale a pena ser resolvido, ou se a solução proposta funcionará. Este modo estruturado de abordar este estudo segue o paradigma P.I.E.C.E.S. [Norman 2008], (siglas em inglês para: *Performance, Information, Economy, Control, Efficiency and Services*) que significam respectivamente: desempenho, informação, economia, controle, eficiência e serviços. Já a viabilidade técnica atende ao análise da capacidade de realização de um projeto ou tarefa, se a solução proposta é prática, se o conhecimento necessário já foi adquirido, ao domínio da tecnologia necessária e se o cronograma do projeto é razoável [Ibid].

- Viabilidade operacional: A pesquisa revela que a solução do problema abordado neste projeto é de necessidade do mercado da saúde, já identificada pelos gestores e pela população que utiliza os serviços de atendimento médico. A metodologia de mineração de dados utilizada na implementação do projeto demonstra ser viável para o tratamento de grande volume de dados, a fim de identificar padrões, apoiar nas decisões estratégicas, no diagnóstico de resultados, na de-

tecção de fraudes e outros, de maneira eficiente e econômica; e o seu uso está em ascensão no mercado.

- Viabilidade técnica: As ferramentas utilizadas no projeto já se encontram em uso a nível de mercado. As técnicas empregadas estão bem documentadas e oferecem soluções práticas para a descoberta de padrões, comportamentos e tendências, a fim de dar apoio na tomada de decisões estratégicas. A linguagem de programação utilizada para a implementação dos algoritmos provou ser adequada e eficiente.

3.2 Mercado potencial

- Instituições privadas de serviços médicos, Clínicas e Operadoras de Saúde.
- Serviço público de atendimento médico (SUS).

3.3 Forças

O conhecimento sobre o funcionamento interno das técnicas utilizadas para a detecção de padrões apresenta uma vantagem, pois permite a escolha dos algoritmos apropriados para garantir os melhores resultados. As ferramentas utilizadas na implementação são eficientes e geram novos dados de fácil interpretação. A parceria estabelecida para a implementação deste projeto garante uma boa aderência por parte dos gestores. A combinação de diversas técnicas amplia a visão e o entendimento dos problemas estudados, oferecendo um diferencial dos métodos tradicionais existentes no mercado.

3.4 Fraquezas

Existem outras técnicas para a detecção de padrões e tendências que não foram tratadas nesta pesquisa, mas que podem ser aplicadas e aprimorar os métodos conhecidos. A informação final recebida pelo cliente deve primeiro passar por um pré-processamento a fim de garantir a sua compreensão por parte dos gestores. Como o resultado do projeto é informação útil para o setor, pode-se dizer que se está oferecendo um serviço, só que como não existe uma interface gráfica para o usuário final

a entrega da informação resultante depende dos analistas que executam as técnicas, não havendo um processo automatizado.

3.5 Oportunidades

- Analisar problemas utilizando inteligência computacional para identificar padrões comportamentais.
- Sugestões necessárias para melhorar o tempo de atendimento e disponibilidade de horários.
- Identificação de tendências e dados incoerentes com a realidade operacional dos processos.
- Conhecimento do perfil do paciente que falta a consulta marcada.
- Estimação do tempo de duração de uma internação, detectando padrões comportamentais.
- Apoio a tomada de decisões estratégicas para aumentar a disponibilidade e qualidade do atendimento médico .

3.6 Ameaças

- Inconsistência nos dados de origem pode causar resultados incompatíveis com a realidade do negocio. Uma das causas para isso é o mau uso dos sistemas operacionais legados no ambiente ou processos indevidamente executados.
- A dinâmica do setor pode alterar os objetivos de negocio e conseqüentemente os resultados esperados pelos gestores.

4 Fundamentação Teórica

“Localize um erro no programa, corrija-o, e hoje o programa funcionará. Ensine o programa como localizar e corrigir um erro, e o programa funcionará para sempre.”

Oliver G. Selfridge

Os algoritmos de mineração de dados são apresentados e explicados de maneira simples com uma aplicação prática a fim de chegar a um bom entendimento dos mesmos.

4.1 Mineração de Dados

Definida como o processo de descoberta de padrões nos dados [Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1997], com o objetivo de explicar a informação e a realizar previsões a partir da mesma [Witten, Frank e Hall 2011]. Estes padrões podem ser expressos de maneira que sejam úteis e nos permitam realizar previsões não triviais gerando novos dados [NASCIO 2004].

A prática de mineração de dados tem como objetivo produzir informação na forma de fatos ou padrões, também chamados conhecimento adquirido [Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1997]. Este conhecimento para ser corretamente interpretado e útil, deve ser apresentado de forma a atingir tal propósito, demonstrando assim o que foi aprendido para poder realizar conjecturas a partir do mesmo [Davis, Shrobe e Szolovits 1993].

Existem duas maneiras de expressar um padrão: como uma caixa preta escondendo a sua estrutura interna ou como uma caixa transparente permitindo visualizar a estrutura do padrão [Witten, Frank e Hall 2011]. Estes são padrões estruturados, e são detectados por técnicas tais como o aprendizado de máquinas.

Melhorar a explicação disto

4.1.1 Aprendizado de Máquinas e Inteligência Artificial

Aprendizado de Máquinas é a capacidade de uma máquina em adquirir conhecimento de alguma coisa, lembrar-se dele e se beneficiar com esse conhecimento de maneira tal que o seu comportamento seja melhor que o anterior, graças ao conhecimento adquirido [Witten, Frank e Hall 2011]. Isto associa o aprendizado mais ao desempenho do que ao conhecimento. Você pode verificar esse aprendizado, observando o comportamento e comparando-o com o comportamento passado. Para caracterizar o aprendizado, não basta somente identificar uma mudança no comportamento, mas sim a intenção de aprender, não querendo dizer que uma máquina tenha intenção própria, mas sim ela como um objetivo [Mitchell 2006].

Inteligência Artificial é o estudo do desenho de agentes inteligentes, onde um agente é algo que atua num ambiente e realiza ações [Poole, Mackworth e Goebel 1998]. Entre os problemas principais que esta ciência trata estão o raciocínio, conhecimento, planejamento, aprendizado, percepção e a habilidade de mover e manipular

objetos [Luger 2005]. Mineração de Dados e uma área de conhecimento da Inteligência Artificial [Russell e Norvig 2003].

4.1.2 Técnicas e aplicações não utilizadas neste trabalho

Existem diversas técnicas de aprendizado de máquinas que não foram tratadas neste trabalho, por motivo do tempo limitado e da quantidade de métodos e classificadores já resolvidos na área da inteligência artificial. Para isso, selecionamos apenas algumas técnicas e princípios, focalizando na aplicação direta dos algoritmos de cada técnica. Ao final deste documento, no capítulo 6, é apresentada uma nova perspectiva de métodos não mencionados neste trabalho e de trabalhos futuros para aprimorar os algoritmos exemplificados e melhorar os resultados obtidos.

4.1.3 Algoritmos de Mineração de Dados

Vamos agora abordar os conceitos básicos dos algoritmos utilizados na prática do processo de aprendizado. Não existe uma única solução para todos os problemas de inteligência artificial como também nem sempre uma única técnica irá ser a resposta para todos os problemas de aprendizado, classificação e representação do conhecimento [Witten, Frank e Hall 2011]. Na vasta variedade de conjuntos de dados existentes se encontram diversos tipos de estruturas, e uma ferramenta de mineração de dados pode num ambiente demonstrar bons resultados, mas em outro ser totalmente inadequada [Lahiri 2006]. De qualquer maneira sempre é conveniente ter uma postura simplista, procurando primeiramente aplicar os métodos "rudimentares" e deixar as opções mais engenhosas como últimas.

4.2 Inferência de regras rudimentares

Um método simples para identificar regras de classificação é o chamado 1R ou regra-1 [Witten, Frank e Hall 2011]. Este método gera uma árvore de decisão de somente um nível, expressas num conjunto de regras que validam um atributo em particular. Permite a simples caracterização da estrutura dos dados na forma de regras, apresentando em muitos casos alta precisão [*ibid*].

O processo ocorre da seguinte maneira: Criam-se regras que verificam um atri-

buto, e à medida que este vai variando, são criadas ramificações onde cada ramo corresponde a um valor diferente do atributo. A melhor maneira de classificar cada ramo é usar a classe que mais ocorre nos dados de aprendizado e contar os erros que ocorrem nos dados, ou seja, a quantidade de instâncias em que não se verifica a regra escolhida [Singh 1993].

Cada atributo gera um conjunto de regras diferentes, onde existe uma regra para cada valor do atributo identificado em cada instância (registro do conjunto de dados). Avalia-se o nível de erro para cada regra do atributo e escolhemos a melhor.

Para ver a aplicação deste método serão considerados os dados apresentados numa tabela de exemplo que mostra as variáveis de tempo, temperatura, humidade e vento. Estes dados sugerem se um jogo de futebol deve ou não acontecer (tabela 1).

Tabela 1: Dados do Tempo. Fonte: [Witten, Frank e Hall 2011]

Tempo	Temperatura	Humidade	Ventoso	Jogar
ensolarado	quente	alta	falso	não
ensolarado	quente	alta	verdadeiro	não
nublado	quente	alta	falso	sim
chuvoso	morno	alta	falso	sim
chuvoso	fresco	normal	falso	sim
chuvoso	fresco	normal	verdadeiro	não
nublado	fresco	normal	verdadeiro	sim
ensolarado	morno	alta	falso	não
ensolarado	fresco	normal	falso	sim
chuvoso	morno	normal	falso	sim
ensolarado	morno	normal	verdadeiro	sim
nublado	morno	alta	verdadeiro	sim
nublado	quente	normal	falso	sim
chuvoso	morno	alta	verdadeiro	não

O propósito deste exemplo é mostrar a geração de Regras de Classificação para a última coluna, *jogar*. Para isso, são gerados quatro conjuntos de regras, um conjunto para cada atributo (tabela 2). A coluna Erros mostra a quantidade de vezes que a regra não se cumpre para aquele resultado ramificado, em relação à quantidade total de vezes em que o valor do atributo acontece.

O método 1R seleciona as regras para cada atributo que possuam o menor número de erros [Singh 1993], que neste exemplo são o primeiro e o terceiro conjunto de regras.

Tabela 2: Avaliação dos atributos. Fonte: [Witten, Frank e Hall 2011]

Atributo	Regras	Erros	Total de Erros
1 Tempo	ensolarado \Rightarrow não	2/5	4/14
	nublado \Rightarrow sim	0/4	
	chuvoso \Rightarrow sim	2/5	
2 Temperatura	quente \Rightarrow não*	2/4	5/14
	morno \Rightarrow sim	2/6	
	fresco \Rightarrow sim	1/4	
3 Humidade	alta \Rightarrow não	3/7	4/14
	normal \Rightarrow sim	1/7	
4 Ventoso	falso \Rightarrow sim	2/8	5/14
	verdadeiro \Rightarrow não*	3/6	

***Selecionada ao azar entre dois resultados de frequências iguais.**

Juntando os dois conjuntos 1 e 3 de regras obtém-se a seguinte conclusão tempo:

ensolarado \Rightarrow não
nublado \Rightarrow sim
chuvoso \Rightarrow sim

Pode acontecer que entre os conjuntos de dados de aprendizado alguns valores não aconteçam. Esse método adapta-se a esta situação, simplesmente omitindo esses valores faltantes das regras geradas [Singh 1993].

Para os casos onde os valores são numéricos a maneira de tratar os valores é utilizando um processo de discretização. A tabela a seguir (tabela 3) mostra o mesmo exemplo do tempo mas utilizando valores numéricos para os atributos de Temperatura e Humidade.

O método seria ordenar os valores dos atributos e separá-los por classe à medida que o valor do atributo a classificar vai mudando [Witten, Frank e Hall 2011].

64 65 68 69 70 71 72 72 75 75 80 81 83 85 sim não sim sim sim não não sim sim
sim não sim sim não

A discretização envolve o particionamento da sequência, estabelecendo pontos de corte nos lugares em que a classe muda, produzindo, neste caso, oito categorias:

sim | não | sim sim sim | não não | sim sim sim | não | sim sim | não

Para este exemplo os pontos de corte seriam 64.5, 66.5, 70.5, 72, 77.5, 80.5 e 84. Porém existe um problema para o valor 72, existem duas classes diferentes para

Tabela 3: Dados do Tempo (valores numéricos). Fonte: [Witten, Frank e Hall 2011]

Tempo	Temperatura	Humidade	Ventoso	Jogar
ensolarado	85	85	falso	não
ensolarado	80	90	verdadeiro	não
nublado	83	86	falso	sim
chuvoso	70	96	falso	sim
chuvoso	68	80	falso	sim
chuvoso	65	70	verdadeiro	não
nublado	64	65	verdadeiro	sim
ensolarado	72	95	falso	não
ensolarado	69	70	falso	sim
chuvoso	75	80	falso	sim
ensolarado	75	70	verdadeiro	sim
nublado	72	90	verdadeiro	sim
nublado	81	75	falso	sim
chuvoso	71	91	verdadeiro	não

o atributo *temperatura*. Uma solução para isso seria subir 72 para 73.5, gerando uma partição mista onde o valor *não*, seria a maioria da classe.

Esse procedimento tende gerar um número excessivo de categorias, sendo que muitas partições possuiriam o mesmo tipo de classe [Witten, Frank e Hall 2011]. Esse extremo acontece quando é aplicado o método para um atributo que possui um valor diferente para cada instância. No final do processo, existiriam valores de erro que tenderiam a zero para esse atributo no conjunto de aprendizado.

Esse fenômeno, conhecido como sobre ajustamento (ou *overfitting*), ocorre geralmente para atributos com um grande número de variantes possíveis [Tan, Steinbach e Kumar 2006]. Para tratar este tipo de situações, pode se estabelecer um valor mínimo de três repetições do valor até que o da próxima classe seja diferente, para assim fechar uma partição e iniciar outra.

sim não sim sim sim | não não sim sim sim | não sim sim não

Ainda pode-se diminuir a quantidade de partições, pois, se existem partições vizinhas que possuam o mesmo valor da classe de maior frequência, estas podem ser agrupadas. Finalmente haverá somente duas partições.

sim não sim sim sim não não sim sim sim | não sim sim não

Gerando as regras para o atributo *temperatura*, obtém-se:

temperatura:

$\leq 77.5 \Rightarrow$ sim

$> 77.5 \Rightarrow$ não

Aplicando o mesmo procedimento para o atributo *humidade*, obtém-se:

humidade:

$\leq 82.5 \Rightarrow$ sim

> 82.5 e $\leq 95.5 \Rightarrow$ não

$> 95.5 \Rightarrow$ sim

O propósito do método R1 é aprender do conjunto de dados estas regras, a fim de aplicá-las para prever um resultado o mais provável de acordo com os dados de treinamento [Singh 1993]. Embora seja um método rudimentar, pode ser aplicado para a maioria dos conjuntos de dados de estrutura simples [Witten, Frank e Hall 2011].

4.3 Modelagem estatística

A técnica chamada *Naive Bayes*, que significa Bayes Inocente, segue um modelo probabilístico que em vez de considerar o valor único de um atributo como base da decisão, considera o valor de todos os atributos de interesse e os trata como se fossem independentes entre si [Mitchell 2010] (por mais que na realidade não seja assim, por isso que se chama de *Inocente*).

Este método intuitivo se baseia na regra de Bayes de probabilidade condicional [Ibid] que diz se para uma hipótese H e um evento E que depende dessa hipótese, obtém-se:

$$Pr[H|E] = \frac{Pr[E|H]Pr[H]}{Pr[E]}$$

Nesta equação $Pr[H]$ significa a probabilidade de um evento H , e $Pr[E|H]$ é a probabilidade de que aconteça E sob a condição de outro evento H .

Para entender a aplicação de esta técnica serão considerados os mesmos dados apresentados na tabela 1 que mostra as variáveis para avaliar se convém ou não jogar um jogo de futebol, se este pode ou não acontecer.

Agora esta informação é resumida, contando quantas vezes cada par *atributo-valor* acontece para cada valor final (sim/não) da coluna *jogar* (ver a tabela 3).

Por exemplo, a primeira linha da tabela 4 mostra que a condição de tempo *ensolarado* se repete cinco vezes e o resultado *jogar* é duas vezes *sim* e três vezes *não*. As células nesta tabela simplesmente contam a quantidade de ocorrências para todos os valores possíveis para cada atributo. As últimas três filas contém a mesma informação, mas apresentada na forma de frações.

Tabela 5: Um novo dia

Tempo	Temperatura	Humidade	Ventoso	Jogar
ensolarado	fresco	alta	verdadeiro	?

Supondo agora um novo dia com os valores mostrados na tabela 5, se deseja prever a possibilidade do resultado final de *jogar* para *sim* e para *não* (indicado pelo sinal de interrogação). Para isso são tratados os cinco atributos utilizados na tabela-*tempo*, *temperatura*, *humidade*, *vento*, e o resultado possível para o valor de jogar, seja *sim* ou *não*-como igualmente importantes e independentes, e são multiplicadas as frações correspondentes [Mitchell 2010]. A probabilidade de ter em *jogar* um resultado igual a *sim* seria:

$$\text{Possibilidade de } \textit{sim} = 2/9 \times 3/9 \times 3/9 \times 3/9 \times 9/14 = 0,0053$$

As frações são lidas das colunas *sim* para cada atributo correspondente do novo dia e a fração final 9/14 e a fração final representando a proporção de dias em que jogar equivale a *sim*. Fazendo um calculo similar para o resultado *não*, obtém-se a probabilidade:

$$\text{Probabilidade de } \textit{não} = 3/5 \times 1/5 \times 4/5 \times 3/5 \times 5/14 = 0,0206$$

Assim vemos que para os valores dos atributos dados no novo dia, o resultado *não* é mais de quatro vezes mais provável que o *sim*. Pode obter-se o valor da probabilidade seguindo o método da soma das probabilidades totais como denominador da probabilidade em questão.

$$\text{Probabilidade de } \textit{sim} = \frac{0,0053}{0,0053 + 0,0206} = 20,5\%$$

Existe um tratamento específico quando um atributo não acontece no conjunto das probabilidades dos atributos da classe para o cálculo total da probabilidade [FLACH e LACHICHE 2003]. Se nada for feito nestes casos a probabilidade deste evento específico é de zero, anulando o resto das probabilidades. Existem duas soluções para este cenário, a técnica chamada *Laplace Estimator* [Mitchell 2010] (que significa Estimador Laplace) a qual soma 1 a cada elemento do cálculo das probabilidades. Embora isto funcione, a segunda solução seria escolher um valor k perto do zero e somar $k.p$ (onde p é uma constante que pode ser 1) ao numerador e somar o k ao denominador [Witten, Frank e Hall 2011]. No final, se é aplicada esta regra para o cálculo da probabilidade de *não jogar* obtém-se:

$$\text{Probabilidade de não jogar} = \frac{3 + kp_1}{5 + k} \cdot \frac{1 + kp_2}{5 + k} \cdot \frac{4 + kp_3}{5 + k} \cdot \frac{3 + kp_4}{5 + k} \cdot \frac{5}{14}$$

Os p_1 ao p_4 são valores onde a soma deles equivale a 1. Na regra de Laplace todos eles são 1 e o próprio k é 1 [FLACH e LACHICHE 2003].

4.4 Dividir e Conquistar: Construindo árvores de decisão

Também conhecido como indução *top-down* de árvores de decisão (*top-down induction of decision trees*) [Quinlan 1986], utiliza um método recursivo para a construção de árvores de decisão. Primeiro um atributo é selecionado como o nó raiz e cria-se um ramo para cada valor do atributo. Repete-se este processo recursivamente para cada ramo usando somente as instâncias que ramificam a partir daquele ramo. Se em algum momento todas as instâncias de um dado nó possuem a mesma classificação finaliza-se a recursividade para aquela parte da árvore [*ibid*].

Para poder escolher sobre qual atributo realizar a ramificação se deve realizar um processo de avaliação para cada atributo. Será utilizada a mesma tabela do tempo (tabela 1). Existem quatro possibilidades para ramificar, produzindo em primeira instância as árvores apresentadas na figura 1.

Figura 1: Troncos das árvores dos dados do tempo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

Para saber qual atributo escolher para iniciar a árvore, se deve avaliar a qualidade de cada uma das árvores apresentadas, o que é chamado de pureza [Quinlan 1986]. A quantidade de classes *sim* e *não* se encontra nas folhas, onde a situação que procuramos é que a folha finalize com somente uma classe-*sim* ou *não*-daí não precisará de ser mais dividida finalizando assim o processo.

A medida da pureza de cada atributo é a *informação* e é medida em *bits* (diferente dos bits computacionais, é um quantificador que é uma fração menor que 1 na maioria dos casos). Esta medida de qualidade está associada a cada nó e indica se será necessária uma nova instância [Ibid]. Este indicador é calculado em base a quantidade de classes *sim* e *não* num nó.

Aplicando este conceito nas folhas da primeira árvore da figura 1, as quantidades de *sim* e *não* são [2,3], [4,0] e [3,2] respectivamente. Dessa maneira obtém-se os seguintes valores em bits, de ganho de informação:

$$Info([2,3]) = 0.971 \text{ bits}$$

$$Info([4,0]) = 0.0 \text{ bits}$$

$$Info([3,2]) = 0.971 \text{ bits}$$

Agora, o valor médio dessas informações é calculado considerando a quantidade de instâncias que existem em cada ramo, neste caso são cinco para o primeiro e terceiro e quatro para o segundo:

$$Info([2,3],[4,0],[3,2]) = (5/14) \times 0.971 + (4/14) \times 0 + (5/14) \times 0.971 = 0.693 \text{ bits}$$

Esta média representa a quantidade de informação que será necessária para especificar a classe de uma nova instância para a árvore (a) da figura 2.

Considerando somente a árvore inicial (a) da figura 1, as classes que derivam da raiz são nove *sim* e cinco *não*, correspondendo a um valor de informação na forma de:

$$Info([9,5]) = 0.940 \text{ bits}$$

Pode-se assim obter o ganho de informação advindo da criação de um ramo no atributo *tempo* da seguinte maneira:

$$Ganho(tempo) = Info([9,5]) - Info([2,3],[4,0],[3,2]) = 0.940 - 0.693 = 0.247 \text{ bits}$$

Aplicando este processo sistematicamente para o resto das árvores na figura 2 calcula-se o ganho de informação para cada atributo e se ramifica naquele que nos oferece maior ganancia de informação:

$$Ganho(tempo) = 0.247 \text{ bits}$$

$$Ganho(temperatura) = 0.029 \text{ bits}$$

$$Ganho(humidade) = 0.152 \text{ bits}$$

$$Ganho(ventoso) = 0.048 \text{ bits}$$

Com base no atributo de maior ganho, se escolhe o *tempo* como o atributo raiz. De fato é o único que apresentou um nó completamente puro (o ramo *nublado* para a árvore (a) da figura 1). O atributo *humidade* seria o segundo na lista com um nó quase puro (o ramo *fresco* da árvore c da figura 1).

Prosseguindo com a recursividade, são encontradas outras possibilidades a partir do nó *tempo* e o ramo *ensolarado*:

Figura 2: Expandindo os troncos das árvores dos dados do tempo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

Aplicando a técnica de avaliação da pureza de uma ramificação, pode-se ver o ganho de informação para cada ramificação com cada atributo.

$$\text{Ganho}(\text{temperatura}) = 0.571 \text{ bits}$$

$$\text{Ganho}(\text{humidade}) = 0.971 \text{ bits}$$

$$\text{Ganho}(\text{ventoso}) = 0.020 \text{ bits}$$

Esta claro que o atributo *humidade* é a melhor opção além de que não seria mais necessário continuar a divisão neste ramo, pois seus nós folhas são completamente puros, então a recursividade para este ramo está finalizada.

A aplicação continuada deste método leva a uma árvore de decisão apresentada na figura 3. Este processo finaliza na situação ideal onde todos os nós folha são puros, mas nem sempre é possível atingir esta situação [Quinlan 1986]. Outros motivos para a finalização do processo são quando não á mais atributos para continuar com a ramificação ou quando o ganho é zero [*Ibid*], [Witten, Frank e Hall 2011].

Figura 3: Árvore de decisão para a tabela do tempo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

4.5 Algoritmos de cobertura: Construindo regras

Em maneira oposta a alternativa recursiva de construção de árvores de decisão, este método seleciona uma classe e procura uma maneira de cobrir todas às instâncias, excluindo as que não pertencem a classe [Witten, Frank e Hall 2011]. Este algoritmo em cada etapa identifica uma regra que cubra um grupo de instâncias; por isso que se chama de *cobertura* [Weiss e Indurkha 1995]. À medida que o algoritmo avança, vai gerando um conjunto de regras em vez de árvores de decisão [Ibid].

Este método pode ser visualizado num espaço bidimensional das instâncias, segundo mostrado no gráfico a seguir:

Figura 4: Algoritmo de cobertura: (a) instâncias cobertas e (b) árvore de decisão respectivo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

O processo primeiramente separa as instâncias de *a* criando uma regra (representado por uma linha vertical dividindo o grupo, no segundo gráfico da figura 4 (a)

If $x > 1.2$ then classe = a

Porém ainda existem instâncias de b como também de a , por isso novamente uma regra é criada para separar as instâncias de b restantes

```
If  $x > 1.2$  and  $y > 1.1$  then classe = a
```

O mesmo procedimento leva a criação de duas regras cobrindo as instâncias de b :

```
If  $x < 1.2$  then classe = b
```

```
If  $x > 1.2$  and  $y \leq 1.1$  then classe = b
```

Mesmo assim podemos perceber que ainda existe uma a erroneamente coberta pela regra de classificação de instâncias b .

4.5.1 Comparando Regras com Árvores

O processo de construção de árvores de decisão, também conhecido como indução *top-down* de árvores de decisão [Quinlan 1986], interage com os dados de maneira similar a um algoritmo de cobertura. No exemplo mostrado ambos iriam dividir as instâncias a partir de $x = 1.2$. Porém, enquanto o algoritmo de cobertura se concentra em cobrir somente uma classe a fim de montar a regra [Witten, Frank e Hall 2011], a construção da árvore de decisão considera todas as classes no seu processo de seleção de classes para efetuar a divisão [Quinlan 1986]. A árvore de decisão equivalente às regras de cobertura apresentadas está na figura 4 (b). Árvores de decisão podem chegar a ser maiores na sua representação da classificação em comparação as regras de cobertura [*Ibid*], mas o algoritmo de construção destas árvores toma em consideração todas as classes no esforço de refinar o processo de divisão com maior eficácia [*Ibid*]. De maneira oposta, a geração das regras somente se concentra numa classe por vez [Weiss e Indurkha 1995].

4.5.2 Desenvolvimento do algoritmo

Os algoritmos de cobertura montam uma regra testando a sua precisão a fim de obter o melhor resultado [Witten, Frank e Hall 2011]. Este exemplo utiliza um critério de seleção do atributo para realizar a divisão calculando a probabilidade da ocorrência da dupla *atributo-valor* e selecionando a de maior valor probabilístico.

Tabela 6: Dados de recomendação de lentes de contato. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

Idade	Diagnostico Ocular	Astigmatismo	Taxa de produção de lágrimas	Lentes Recomendadas
jovem	Míope	não	reduzida	nenhum
jovem	Míope	não	normal	macias
jovem	Míope	sim	reduzida	nenhum
jovem	Míope	sim	normal	duras
jovem	Hipermetrope	não	reduzida	nenhum
jovem	Hipermetrope	não	normal	macias
jovem	Hipermetrope	sim	reduzida	nenhum
jovem	Hipermetrope	sim	normal	duras
adulto	Míope	não	reduzida	nenhum
adulto	Míope	não	normal	macias
adulto	Míope	sim	reduzida	nenhum
adulto	Míope	sim	normal	duras
adulto	Hipermetrope	não	reduzida	nenhum
adulto	Hipermetrope	não	normal	macias
adulto	Hipermetrope	sim	reduzida	nenhum
adulto	Hipermetrope	sim	normal	duras
terceira idade	Míope	não	reduzida	nenhum
terceira idade	Míope	não	normal	macias
terceira idade	Míope	sim	reduzida	nenhum
terceira idade	Míope	sim	normal	duras
terceira idade	Hipermetrope	não	reduzida	nenhum
terceira idade	Hipermetrope	não	normal	macias
terceira idade	Hipermetrope	sim	reduzida	nenhum
terceira idade	Hipermetrope	sim	normal	nenhum

A tabela 6, será utilizada no exemplo, apresenta a recomendação de lentes de contato de acordo com a idade, o diagnostico, se possui ou não astigmatismo e a taxa de produção de lágrimas. Procura-se o melhor critério que classifica a recomendação de lentes duras (identificado na próxima expressão pelo símbolo de ?).

```
If ? then lentes recomendadas = duras
```

Representaram-se graficamente na figura 5 o espaço contendo todas as instâncias, uma regra parcialmente construída e a mesma regra após a inclusão de um novo termo de classificação. Identifica-se assim que o novo termo restringe a cobertura da regra. O objetivo é incluir a maior quantidade de instâncias da classe e deixar fora o máximo possível das outras classes. Se uma nova regra cobre um total de t instâncias, das quais p é a quantidade total de instâncias da classe em questão (onde a classe p varia de acordo com as áreas de cobertura), $t - p$ seria a quantidade de instâncias dessa classe que ficaram fora da regra, ou seja, classificadas pela nova regra como inválidas ou errôneas. Então se conclui que o termo que de maior p/t será o melhor, ou seja, o mais preciso.

Figura 5: Áreas de cobertura das regras durante a operação do algoritmo de cobertura.
Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

Tabela 7: Parte da tabela de Lentes de Contato para os que *Astigmatismo = sim*. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

Idade	Diagnostico Ocular	Astigmatismo	Taxa de produção de lágrimas	Lentes Recomendadas
jovem	Míope	sim	reduzida	nenhum
jovem	Míope	sim	normal	duras
jovem	Hipermetrope	sim	reduzida	nenhum
jovem	Hipermetrope	sim	normal	duras
adulto	Míope	sim	reduzida	nenhum
adulto	Míope	sim	normal	duras
adulto	Hipermetrope	sim	reduzida	nenhum
adulto	Hipermetrope	sim	normal	nenhum
terceira idade	Míope	sim	reduzida	nenhum
terceira idade	Míope	sim	normal	duras
terceira idade	Hipermetrope	sim	reduzida	nenhum
terceira idade	Hipermetrope	sim	normal	nenhum

Para o fato que se procura (lentes recomendadas = duras) existem nove possibilidades (classes de coberturas):

Idade = jovem	2/8
Idade = adulto	1/8
Idade = terceira idade	1/8
prescrição ocular = míope	3/12
prescrição ocular = hipermetrope	1/12
astigmatismo = não	0/12
astigmatismo = sim	4/12
taxa de produção de lágrimas = reduzida	0/12
taxa de produção de lágrimas = normal	4/12

Neste conjunto de regras se apresenta a quantidade de vezes em que a regra é verdadeira para o fato que estamos procurando. Por exemplo, a regra **Idade = jovem** cobre 8 instâncias, das quais somente 2 recomendam lentes duras. Seguindo o processo de seleção da melhor regra, é selecionada a sétima, fração 4/12 criando a regra:

```
If astigmatismo = sim then lentes recomendadas = duras
```

Esta regra é bastante imprecisa, pois somente seleciona 4 instâncias corretamente das 12 que cobre (ver tabela 7). Por isso deve-se partir para o refinamento, procurando um novo termo (representado pelo símbolo de ?) para a regra de cobertura:

```
If astigmatismo = sim and ? then lentes recomendadas = duras
```

Omitindo as 4 instancias cobertas pela regra **astigmatismo = sim**, restam 8 instâncias cobertas pelas seguintes regras:

Idade = jovem	2/4
Idade = adulto	1/4
Idade = terceira idade	1/4
prescrição ocular = míope	3/6
prescrição ocular = hipermetrope	1/6
taxa de produção de lágrimas = reduzida	0/6
taxa de produção de lágrimas = normal	4/6

Das regras acima a última é claramente a melhor, selecionando 4 instâncias corretamente das 6 que cobre, obtendo assim a seguinte regra:

```
If astigmatismo = sim and taxa de produção de lágrimas = normal  
then lentes recomendadas = duras
```

Se o objetivo é identificar regras exatas sem importar quão complexas elas fiquem, não se deve parar por aqui. A tabela 8 mostra as instâncias que são cobertas pela regra.

Tabela 8: Parte da tabela de Lentes de Contato para os que *Astigmatismo = sim* e *Taxa de produção de lágrimas = normal*.
 Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

Idade	Diagnostico	Astigmatismo	Taxa de produção de lágrimas	Lentes Recomendadas
jovem	míope	Sim	normal	duras
jovem	hipermétrope	Sim	normal	duras
adulto	míope	Sim	normal	duras
adulto	hipermétrope	Sim	normal	nenhum
terceira idade	míope	Sim	normal	duras
terceira idade	hipermétrope	Sim	normal	nenhum

As possibilidades para o próximo termo são:

Idade = jovem	2/2
Idade = adulto	1/2
Idade = terceira idade	1/2
prescrição ocular = míope	3/3
prescrição ocular = hipermetrope	1/3

Agora se deve escolher entre a primeira e a quarta regra, pois ambas são equivalentes (as duas equivalem a 1) mas elas possuem coberturas diferentes, ou seja, enquanto a primeira de duas instâncias seleciona duas corretas, a quarta de três instâncias seleciona as três. Portanto escolhe-se a quarta pois possui maior cobertura, resultando na seguinte fórmula:

```
If idade = jovem e astigmatismo = sim e
    taxa de produção de lágrimas = normal
    then lentes recomendadas = duras
```

Finalmente obteve-se uma regra que cobre somente duas instâncias do conjunto original de dados, mas não há problema pois a lente recomendada é a mesma para cada regra. O que resta é gerar as regras para as lentes macias e quando não é recomendado nenhum tipo de lente de contato.

Este processo é chamado de método PRISM para construção de regras [Fan 2010], onde somente gera as regras corretas ou puramente perfeitas, medindo a precisão da regra pela fração p/t , onde qualquer regra menor que 100% é considerada incorreta.

O algoritmo é estruturado da seguinte forma:

```
Para cada classe C
  Inicializar E para o conjunto de instancias
  Enquanto E contem instancias de classe C fazer
    Criar a regra R com um termo vazio que assume a classe C
    Enquanto R seja perfeita (ou não existam mais atributos) fazer
      Para cada atributo A não mencionado em R, e cada valor V,
        Considerar adição da condição A = V para a última R
        Selecionar A e V maximizando a precisão de p/t
          (dos equivalentes selecionar o de maior p)
      Adicionar A = V ao termo vazio na regra R
    Remover as instancias cobertas pela nova regra R do conjunto E
```

Figura 6: Pseudo-código em Portugol do algoritmo de cobertura. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

A iteração externa percorre todas as classes, gerando regras para cada uma delas, onde em cada iteração inicializa o conjunto [Fan 2010]. Para cada classe são criadas as regras removendo as instâncias já cobertas pela regra criada. Toda vez que uma nova regra é criada, inicia com um termo (ou filtro do **if**) vazio, onde logo é selecionado, restringindo-o adicionando verificações que somente cobrem o tipo de classe em questão. Em cada estágio é escolhido o de maior precisão e que cobre a maior quantidade de instâncias, ou seja, o de maior cobertura.

4.6 Minerando regras de associação

A geração de regras de associação se baseia na seleção de uma combinação *atributo-valor* (o lado esquerdo da regra) e executa um processo indutivo em procura de todas as instâncias possíveis (lado direito da regra) para cada classe em que acontece o par *atributo-valor* selecionado [Sotiris Kotsiantis 2006] [Witten, Frank e Hall 2011]. Em princípio, este método pode ser exaustivo demais, a ponto de gerar enormes quantidades de possíveis combinações de valores. Esta abordagem é inapropriada.

A maneira de "minerar" as regras de associação possíveis é procurando aquelas de maior cobertura e eficácia, ou seja, procurando combinações de pares *atributo-valor* que possuem um mínimo de cobertura exigida e o maior grau de precisão, também conhecido como grau de confiança [*Ibid*]. Estes pares são chamados *Item Sets*, ou seja, conjunto de itens, onde cada Item é um par associado *atributo-valor* [*Ibid*].

4.6.1 Item Sets: Conjunto de Itens

Para entender este processo de seleção das melhores associações, será utilizada a tabela Dados do Tempo (tabela 1), onde para cada classe a estudar cria-se uma coluna contendo a quantidade de associações possíveis entre as regras. A primeira coluna da tabela 9 mostra todos os itens (tupla *atributo-valor*) de uma só regra existentes para cada classe, onde a coluna a direita mostra a quantidade de vezes em que essa regra ou *Item Set* acontece.

O próximo passo é gerar os *Item Sets* contendo duas regras, uma combinação das regras da primeira coluna com todas as outras possíveis regras que existem no conjunto de dados a partir da primeira regra, ou seja, que se associam com outros

Tabela 9: *Item Sets* para a tabela do Tempo com cobertura ≥ 2 . Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

#	Um-Item Set	Cob.	Dois-Item Sets	Cob.	Três-Item Sets	Cob.	Quatro-Item Sets	Cob.
1	tempo = ensolarado	5	tempo = ensolarado temperatura = morno	2	tempo = ensolarado temperatura = quente humidade = alta	2	tempo = ensolarado temperatura = quente humidade = alta jogar = não	2
2	tempo = nublado	4	tempo = ensolarado temperatura = quente	2	tempo = ensolarado temperatura = quente jogar = não	2	tempo = ensolarado humidade = alta ventoso = falso jogar = não	2
3	tempo = chuvoso	5	tempo = ensolarado humidade = normal	2	tempo = ensolarado humidade = normal jogar = sim	2	tempo = nublado temperatura = quente ventoso = falso jogar = sim	2
4	temperatura = fresco	4	tempo = ensolarado humidade = alta	3	tempo = ensolarado humidade = alta ventoso = falso	2	tempo = chuvoso temperatura = morno ventoso = falso jogar = sim	2
5	temperatura = morno	6	tempo = ensolarado ventoso = verdadeiro	2	tempo = ensolarado humidade = alta jogar = não	3	tempo = chuvoso humidade = normal ventoso = falso jogar = sim	2
6	temperatura = quente	4	tempo = ensolarado ventoso = falso	3	tempo = ensolarado ventoso = falso jogar = não	2	temperatura = fresco humidade = normal ventoso = falso jogar = sim	2
7	humidade = normal	7	tempo = ensolarado jogar = sim	2	tempo = nublado temperatura = quente ventoso = falso	2		
8	humidade = alta	7	tempo = ensolarado jogar = não	3	tempo = nublado temperatura = quente jogar = sim	2		
9	ventoso = verdadeiro	6	tempo = nublado temperatura = quente	2	tempo = nublado hu- midade = normal jo- gar = sim	2		
10	ventoso = falso	8	tempo = nublado humidade = normal	2	tempo = nublado humidade = alta jogar = sim	2		
11	jogar = sim	9	tempo = nublado humidade = alta	2	tempo = nublado ven- toso = verdadeiro jo- gar = sim	2		
12	jogar = não	5	tempo = nublado ventoso = verdadeiro	2	tempo = nublado ventoso = falso jogar = sim	2		
13			tempo = nublado ventoso = falso	2	tempo = chuvoso temperatura = fresco humidade = normal	2		
...					
38			humidade = normal ventoso = falso	4	humidade = normal ventoso = falso jogar = sim	4		
39			humidade = normal jogar = sim	6	humidade = alta ventoso = falso jogar = não	2		
40			humidade = alta ventoso = verdadeiro	3				
...					
47			ventoso = falso jogar = não	2				

Item Sets das instâncias existentes. Aqui somente combinam-se os conjuntos das tuplas *atributo-valor* que acontecem nas instâncias. Continua-se este processo, mas sempre descartando as associações entre regras que acontecem menos que duas vezes, acabando no final com 47 *Item Sets* de pelo menos duas regras.

Quando são gerados os *Item Sets* contendo três regras obtém-se 39 com cobertura igual ou maior que dois. Ao aplicar o mesmo processo a partir da terceira coluna geram-se seis *Item Sets* com cobertura igual ou maior que dois. Este processo permite enxergar, por exemplo, seguindo a linha 1 da tabela 9, que na primeira linha da tabela existem cinco dias em que *tempo = ensolarado*, onde desses cinco dias, dois apresentam *temperatura = quente*, e em esses dois dias sucede que *humidade = alta* e *jogar = não* (pois os últimos dois *Item Sets* são de cobertura igual a 2).

4.6.2 Regras de Associação

Uma vez que se tem o conjunto de *Item Sets* deve-se transformar estes grupos em regras de precisão igual ou superior ao mínimo estabelecido. Alguns conjuntos poderão gerar mais de uma regra enquanto outros nenhuma que satisfaça a precisão mínima desejada. Por exemplo, existe uma ocorrência de um *Item Set* de três regras, com cobertura igual a quatro (linha 38 da tabela 9):

Humidade = normal, ventoso = falso, jogar = sim

Este conjunto leva a geração de sete possíveis combinações de regras:

If humidade = normal and ventoso = falso then jogar = sim	4/4
If humidade = normal and jogar = sim then ventoso = falso	4/6
If ventoso = falso and jogar = sim then humidade = normal	4/6
If humidade = normal then ventoso = falso and jogar = sim	4/7
If ventoso = falso then humidade = normal and jogar = sim	4/8
If jogar = sim then humidade = normal and ventoso = falso	4/9
If - then humidade = normal and ventoso = falso and jogar = sim	4/14

As frações a direita são a quantidade de instâncias onde as condições (regras a esquerda) acontecem, isto é a cobertura, dividida pela quantidade de vezes em que

as conclusões são certas (regras a direita). A fração representa a proporção em que a regra se cumpre. Como se procura uma precisão de 100%, somente a primeira regra será selecionada. A última regra do teste representa a quantidade de vezes em que o conjunto de regras a direita acontece na totalidade do conjunto de dados.

Após realizar este processo para cada linha da tabela 9 e filtrar somente as regras com 100% de precisão, gera-se a tabela 10 contendo 58 regras das quais três possuem cobertura 4, cinco de cobertura 3 e cinquenta de cobertura 2. A primeira regra é originada do exemplo citado acima. Nesta tabela somente 7 possuem duas condições como consequência e nenhuma regra possui mais que duas. A primeira regra (número 1) provém do caso tratado acima.

Existem ocasiões em que várias regras provém do mesmo *Item Set* (conjunto de regras na tabela 9), por exemplo, as regras 9, 10 e 11 todas provém do *Item Set* de quatro regras da linha 6 da tabela 9:

```
Temperatura = fresco, humidade = normal,  
ventoso = falso, jogar = sim
```

Este *Item Set* possui 2 de cobertura (linha 6 da coluna *Quatro-Item Sets*). Os três subgrupos deste *Item Set* também possuem cobertura igual a 2 (ver linhas 5 e 9 da tabela 1):

```
temperatura = fresco, ventoso = falso  
temperatura = fresco, humidade = normal, ventoso = falso  
temperatura = fresco, ventoso = falso, jogar = sim
```

Onde estes subgrupos levam até as regras 9, 10 e 11 onde todas possuem 100% de precisão (tabela 10).

Tabela 10: Regras de Associação para os dados do Tempo. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

#	Regra de Associação	Cob.	Precisão	#	Regra de Associação	Cob.	Precisão
1	humidade = normal ventoso = falso ⇒ jogar = sim	4	100%	19	temperatura = quente jogar = sim ⇒ tempo = nublado ventoso = falso	2	100%
2	temperatura = fresco ⇒ humidade = normal	4	100%	20	tempo = nublado temperatura = quente ventoso = falso ⇒ jogar = sim	2	100%
3	tempo = nublado ⇒ jogar = sim	4	100%	21	tempo = nublado temperatura = quente jogar = sim ⇒ ventoso = falso	2	100%
4	temperatura = fresco jogar = sim ⇒ humidade = normal	3	100%	22	tempo = nublado ventoso = falso jogar = sim ⇒ temperatura = quente	2	100%
5	tempo = chuvoso ventoso = falso ⇒ jogar = sim	3	100%	23	temperatura = quente ventoso = falso jogar = sim ⇒ tempo = nublado	2	100%
6	tempo = chuvoso jogar = sim ⇒ ventoso = falso	3	100%	24	humidade = normal ventoso = falso ⇒ jogar = sim	4	100%
7	tempo = ensolarado humidade = alta ⇒ jogar = no	3	100%	25	temperatura = fresco ⇒ humidade = normal	4	100%
8	tempo = ensolarado jogar = no ⇒ humidade = alta	3	100%	26	tempo = nublado ⇒ jogar = sim	4	100%
9	temperatura = fresco ventoso = falso ⇒ humidade = normal jogar = sim	2	100%	27	temperatura = fresco jogar = sim ⇒ humidade = normal	3	100%
10	temperatura = fresco humidade = normal ventoso = falso ⇒ jogar = sim	2	100%	28	tempo = chuvoso ventoso = falso ⇒ jogar = sim	3	100%
11	temperatura = fresco ventoso = falso jogar = sim ⇒ humidade = normal	2	100%	29	tempo = chuvoso jogar = sim ⇒ ventoso = falso	3	100%
12	tempo = chuvoso humidade = normal ventoso = falso ⇒ jogar = sim	2	100%	30	tempo = ensolarado humidade = alta ⇒ jogar = no	3	100%
13	tempo = chuvoso humidade = normal jogar = sim ⇒ ventoso = falso	2	100%	31	tempo = ensolarado jogar = no ⇒ humidade = alta	3	100%
14	tempo = chuvoso temperatura = morno ventoso = falso ⇒ jogar = sim	2	100%	...	?
15	tempo = chuvoso temperatura = morno jogar = sim ⇒ ventoso = falso	2	100%	58	temperatura = fresco humidade = normal ventoso = falso ⇒ jogar = sim	2	100%
16	temperatura = morno ventoso = falso jogar = sim ⇒ tempo = chuvoso	2	100%				
17	tempo = nublado temperatura = quente ⇒ ventoso = falso jogar = sim	2	100%				
18	tempo = nublado ventoso = falso ⇒ temperatura = quente jogar = sim	2	100%				

Existem algoritmos mais eficientes do que o processo manual que foi demonstrado aqui, o de iterar por cada classe e gerar estas associações entre *Item Sets* (conjunto de regras), que visam a mineração das associações para grandes conjuntos de dados [Witten, Frank e Hall 2011], mas o conceito apresentado aqui continua sendo o mesmo.

4.7 Modelos lineares

Os métodos vistos até aqui são todos orientados para atributos de valores nominais que podem de alguma maneira ser estendidos para tratar com valores numéricos por meio de diversos artefatos. Quando o conjunto de dados possui muitos atributos numéricos, os modelos lineares trabalham mais naturalmente com eles [Witten, Frank e Hall 2011].

4.7.1 Predição Numérica: Regressão Linear

Esta técnica é totalmente recomendada quando se está predizendo classes numéricas e todos os seus atributos são numéricos. O método expressa a classe como uma combinação linear dos atributos com pesos predeterminados:

$$x = w_0 + w_1a_1 + w_2a_2 + \dots + w_ka_k$$

Nesta equação x é a classe, a_1, a_2, \dots, a_k são os valores dos atributos, e w_0, w_1, \dots, w_k são os pesos respectivamente de cada atributo. Os pesos são calculados dos dados de aprendizado (*training data*) [Witten, Frank e Hall 2011]. Agora a ideia é complementada para expressar os valores dos atributos para cada instância. Neste exemplo a primeira instância da classe e $x^{(1)}$, e os valores dos atributos são $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_k^{(1)}$, onde o sobrescrito (1) indica que é relativo a primeira classe. Conclui-se então que o valor predito para a classe da primeira instância pode ser entendido como:

$$w_0a_0^{(1)} + w_1a_1^{(1)} + w_2a_2^{(1)} + \dots + w_ka_k^{(1)} = \sum_{j=0}^k w_ja_j^{(1)}$$

Este valor é o resultado predito para o valor de uma classe. O método de regressão linear objetiva minimizar a soma dos quadrados da diferença entre o valor real da classe e o predito. Assim obtém-se a fórmula onde a expressão dentro dos colchetes é a diferença entre a i -ésima classe atual (soma dos seus atributos) e a predição da mesma, e o n representa as instâncias da classe.

$$\sum_{i=1}^n (x^i - \sum_{j=0}^k w_j a_j^i)^2$$

Este somatório que é a soma dos quadrados deve ser minimizado alterando os parâmetros que foram vistos anteriormente como também o peso dos atributos.

Como resultado final se obtém um conjunto de pesos numéricos baseados nos dados de aprendizado, que podem ser utilizados para prever novas instâncias. O método tradicional de regressão linear não sempre apresenta bons resultados quando os dados demonstram uma dependência não linear entre eles. Existem outros modelos que apresentam melhores resultados neste tipo de ambiente, tais como Regressão Logística [Komarek 2009] e Regressão Linear Multi-variada [Ferrari 2009], os quais utilizam a regressão linear como base.

A figura 7 mostra a aplicação da técnica de regressão linear num conjunto de três distribuições de valores em x , os pontos em forma de círculo, os pontos em forma de pirâmide, e os pontos quadrados. No mesmo gráfico vemos as linhas de regressão para cada conjunto de dados, e a linha listrada representa a regressão do conjunto como um todo. Aplicando o método de regressão logística da função $r(x) = \sqrt{x}$ obtém-se a curva cinza apresentada no gráfico.

Figura 7: Comportamento da distribuição condicional. Fonte [Mellon 2009]

4.8 Aprendizado baseado em instâncias

Também conhecido como aprendizado baseado em casos ou memorização [Moore 2005], nesta técnica os dados de aprendizado são armazenados inalterados e uma função é utilizada para identificar que instâncias do conjunto de dados de aprendizado se encontram mais perto das instâncias que estão sendo analisadas [Witten, Frank e Hall 2011]. A grande diferença deste método em comparação com os que vimos até agora é que a representação do conhecimento que ele utiliza é a própria instância, no lugar de inferir uma regra ou uma árvore de decisão [*Ibid*].

A maneira em que este método classifica os dados é utilizando uma função de cálculo de distância entre a nova instância e as existentes, onde a instância com menor distância é a designada para a nova instância [Moore 2005]. Este procedimento é chamado de *k-vizinho* mais próximo (*k-nearest-neighbor*) [*Ibid*] onde é detectada a instância (ou as instâncias) que possuem a menor distância em relação às instâncias de aprendizado.

4.8.1 Função de Distância

A maioria dos algoritmos baseados em instâncias utilizam a distância Euclidiana [Witten, Frank e Hall 2011]. A distância entre uma instância com os valores dos atributos $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_k^{(1)}$ (onde o k é o número de atributos) e outra instância com os valores $a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, \dots, a_k^{(2)}$ se define como:

$$\sqrt{(a_1^{(1)} - a_1^{(2)})^2 + (a_2^{(1)} - a_2^{(2)})^2 + \dots + (a_k^{(1)} - a_k^{(2)})^2}$$

A ideia aqui é enxergar as instâncias tais como elas são e o que significa para elas o fato delas estarem separadas por certa distância e a métrica a ser utilizada. Se sabe também que diferentes atributos podem ser medidos com diferentes escalas, por isso é necessário normalizar todos os valores dos atributos da instância entre 0 e 1 realizando o cálculo a seguir:

$$a_i = \frac{v_i - \min v_i}{\max v_i - \min v_i}$$

O v_i é o valor atual do atributo i , e o máximo e o mínimo são obtidos de todas as instâncias do conjunto de aprendizado. Esta fórmula atende principalmente os

atributos de valor numérico, e os de valor nominal quando não são iguais são tratados como 1, do contrário 0. Quando um valor se encontra ausente ou ambos ausentes a diferença é 1. Existe um método proposto para o tratamento de atributos com valor nominal ou contínuo, por Kai Ming Ting [Ting 2006], onde os valores nominais são enumerados numa escala e os contínuos são discretizados, mas estes casos fogem do escopo deste trabalho.

4.8.2 Localizando Eficientemente os Vizinhos mais Próximos

O processo de aprendizado baseado em casos, embora seja simples, geralmente é devagar em comparação com outros métodos de aprendizado [Witten, Frank e Hall 2011]. A maneira mais direta de localizar qual instância do conjunto de dados de aprendizado é a mais próxima em comparação a nova, é calculando a distância em relação a cada instância do conjunto de dados de aprendizado e selecionar a de menor distância [DAVID W. AHA DENNIS KIBLER 1991]. Este processo é linear em relação ao número de instâncias armazenadas, ou seja, o tempo da avaliação da nova instância é proporcional ao produto do número de instâncias existentes na memória.

Os k -vizinhos mais próximos podem ser mais eficientemente localizados quando o conjunto de dados de aprendizado é representado numa árvore binária chamada *árvore-kD* (kD -tree) [Witten, Frank e Hall 2011]. Esta árvore divide o espaço de entrada num hiperplano em k dimensões, onde o k é a quantidade de atributos da instância e as divisões são os nós que não são folhas [*ibid*]. Na figura a seguir apresenta-se um exemplo para quatro instâncias, onde cada instância possui dois atributos ($k = 2$).

Figura 8: Árvore-kD (kD -tree) para quatro instâncias de aprendizado, sendo (a) a árvore, e (b) a divisão de instâncias. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

Na figura 9 mostra-se o momento em que se analisa a existência de um plano adjacente que possa conter algum ponto mais perto do que o último ponto localizado. O ponto em negrito é o melhor ponto localizado até o momento e a estrela é o novo ponto, onde buscamos se existe algum hiperplano que possa interceptar ao rádio da hiperesfera. Se o plano adjacente intersecta com a esfera é possível que exista algum ponto nesse plano que seja um melhor candidato.

O trabalho envolvido em localizar o vizinho mais próximo depende da profundidade da árvore, mas está perto do $\log_2 n$ se a árvore se encontra balanceada, como também depende de quão boa for a primeira aproximação [Witten, Frank e Hall 2011]; e no pior dos casos é de ordem n . Este método de pesquisa pelo k -vizinho mais próximo não é recomendado para classes com muitos atributos, pois levaria a criação de muitos hiperplanos [*Ibid*].

Uma vantagem do aprendizado baseado em instâncias em relação a outros modelos de aprendizado de máquinas é que novos exemplos podem ser adicionados aos dados de aprendizado em qualquer momento [*Ibid*]. Para manter esta vantagem utilizando uma *árvore-kD* (*kD-tree*) os novos pontos são incluídos na árvore da mesma maneira em que a pesquisa pelo ponto mais próximo a um novo ponto é realizada. Se o nó se encontra vazio (sem ramificação nem folhas) simplesmente incluímos o novo ponto, de outro modo o hiperplano é novamente dividido pela inclusão de um novo nó. Esta simples heurística não traz garantia de que a árvore sempre estará completamente balanceada, por isso é recomendável realizar uma manutenção de tempos em tempos para mantê-la com uma boa profundidade e balanceamento.

Uma alternativa para esta representação de divisões dos planos em retângulos é a divisão dos planos em hiperesferas como o mostra a figura 10:

Figura 10: Árvore de esferas para 16 instâncias de aprendizado: Sendo (a) as instâncias e as esferas, e (b) a respectiva árvore. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

A interseção de esferas apresenta uma vantagem, pois elas não são adjacentes mas se sobrepõem, onde o custo da divisão de uma esfera contendo n pontos somente é linear em n , em contrapartida a divisão de um retângulo contendo vários pontos não uniformemente distribuídos pode levar a criação de regiões finas que contém poucos pontos [Witten, Frank e Hall 2011]. Isto leva a árvores mais profundas, pois cada divisão leva a troca do hiperplano. Na figura 10, gráfico b, está representação das esferas numa árvore que mostra essa subdivisão de regiões e a quantidade de pontos contidos nelas. Começando pelo primeiro nó, existem 16 pontos (que é o total de pontos existentes), na primeira esfera a direita são localizados 6, onde essa esfera contém outros 4 pontos numa subesfera e 2 em outra, e assim sucessivamente. As cores e traços utilizados nos nós da árvore são para representar respectivamente as esferas da imagem (a).

O método de aprendizado baseado em instâncias utilizando a técnica do *k-vizinho* mais próximo na maioria dos casos apresenta um bom desempenho [DAVID W. AHA DENNIS KIBLER 1991]. O ponto negativo é que se não são tomadas medidas de validação dos novos dados de aprendizado a interferência de dados fora dos padrões (conhecida pelo termo inglês *noice*) pode influenciar negativamente o processo de classificação [Witten, Frank e Hall 2011].

4.9 Clusterização

Esta técnica é utilizada quando o foco não é na predição de classes, mas quando as instâncias são divididas em grupos naturais que apresentam fatores que os relacionam e ao mesmo tempo deixam outras instâncias fora do grupo de classificação [Huang]. Este procedimento requer a aplicação de diferentes técnicas de aprendizado para a associação e classificação, onde muitas dessas técnicas podem ser as que vimos até agora [Witten, Frank e Hall 2011].

A subdivisão dos grupos pode ser exclusiva, onde uma instância pode somente pertencer a um grupo ao mesmo tempo, ou não exclusiva, permitindo que esta esteja associada a vários grupos [*ibid*]. Os grupos podem ser probabilísticos, onde o conceito de que uma instância possui certa probabilidade de pertencer a um grupo [Huang] é o fator responsável pela associação. Também a hierarquia pode subdividir os dados de aprendizado levando a criação de uma estrutura em camadas de relacionamento entre grupos, onde os grupos em níveis inferiores são mais refinados em

relação aos grupos em um nível superior [Witten, Frank e Hall 2011].

Os métodos de clusterização ainda estão sob aperfeiçoamento e investigação fazendo que a literatura referente ao assunto seja menos exuberante em relação às outras técnicas aqui tratadas.

4.9.1 Clusterização Iterativa baseada em distância

O método clássico de clusterização é chamado de *k-means* [Huang], onde sob um conjunto de dados de aprendizado é pré-estabelecida a quantidade de grupos que serão criados, chamado de parâmetro k . Logo são escolhidos k pontos ao azar como o centro de cada grupo, e as instâncias mais próximas a esses centros são associadas ao seu respectivo grupo, onde esta distância é calculada utilizando a distância Euclidiana (já mencionada no aprendizado baseado em instâncias) [Witten, Frank e Hall 2011]. Após esta divisão é calculado o novo centro de cada grupo. Este processo é iterativo aplicado em cada novo grupo, nos primeiros k grupos e dentro deles subsequentemente até o ponto que o centro de cada cluster é estabilizado e se mantém constante. Como a seleção dos primeiros k centros de cada grupo é feita ao azar, isto não assegura sempre um bom começo, o que pode não resultar adequado na primeira tentativa [*ibid*]. Por isso este método é realizado varias vezes e é escolhido o melhor resultado.

Uma alternativa para o início do algoritmo é que em vez de selecionar todos os centros ao azar de uma só vez, somente é selecionado um centro ao azar com uma distribuição uniforme de probabilidade [*ibid*]. O segundo centro é selecionado entre aqueles cuja probabilidade é proporcional ao quadrado da distância do primeiro, e assim subsequentemente para os próximos k centros [*ibid*]. Este procedimento é chamado de *k-means++* [Sergei Vassilvitskii], e melhora a velocidade e a precisão do algoritmo original.

4.9.2 Cálculos da distância mais rápidos

O algoritmo responsável pela detecção dos clusters requer varias iterações sobre as instâncias. O método comumente utilizado para acelerar este processo já foi visto anteriormente no aprendizado baseado em instâncias, que são as *árvores-kD* e as hiperesferas. Primeiramente todos os pontos são mapeados numa árvore onde os nós permaneceram fixos durante o procedimento de clustering. Em cada iteração

do método *k-means* são produzidos um conjunto de centros de clusters. Com esse grupo em mãos, para cada centro navegamos do topo da *árvore-kD* até o fim dela, verificando cada folha individual para procurar o ponto mais perto do centro de cada cluster em questão. Esta técnica apresenta maior desempenho [Witten, Frank e Hall 2011] podendo acontecer que todos os pontos abaixo de um dado ramo sejam todos próximos ao centro da atual iteração, levando a localizar os pontos do grupo de uma vez só.

O objetivo é localizar novas posições para os centros dos clusters calculando o centroide dos pontos contidos nos grupos [Ibid]. O centroide pode ser calculado mantendo uma soma de vetores dos pontos localizados no cluster junto com a contagem dos pontos que foram somados a medida que são lidos na árvore, onde esta soma é recalculada a medida que a árvore é percorrida. No final da recursividade obtém-se o centroide, dividindo o vetor final pela quantidade total de pontos.

A figura a seguir mostra as mesmas instâncias e as hiperesferas apresentadas na técnica anterior (ver figura 10), mas com dois centros de clusters identificados pelas estrelas pretas e a sua árvore subsequente. Como o espaço é dividido inicialmente em duas esferas, a linha preta em negrito mostra a divisão inicial das instâncias (gráfico (a) da figura 10), e a linha tracejada a respectiva divisão representada na árvore (gráfico (b) da figura 10). O nó A da árvore se encontra completamente no primeiro cluster, o nó B está dividido, e o C e seus respectivos pontos pertencem ao segundo cluster.

Figura 11: Uma árvore de esferas contendo dois centros de clusters e sua linha divisória. Fonte [Witten, Frank e Hall 2011]

5 Ferramentas utilizadas

*“Uma máquina pode realizar o trabalho de cinquenta homens comuns.
Nenhuma máquina pode realizar o trabalho de um homem extraordinário.”*

Elbert Hubbard

Apresentação das ferramentas que foram empregadas para a implementação do projeto e obtenção dos resultados para subsequente análise.

O estudo da viabilidade do projeto (ver capítulo 3) apontou a necessidade de duas classes de ferramentas: uma com a capacidade de extração, manipulação e tratamento de informações residentes em bancos de dados *SQL Server* [Microsoft 2011]; e outra para a aplicação de técnicas de mineração de dados, de forma parametrizada, o WEKA 3.6 [Weka 2011], com a capacidade de expressar os resultados obtidos e permitir uma interpretação dos mesmos.

5.1 SQL Server 2008 R2 e Management Studio 2008

O *SQL Server 2008 R2* (SQL são siglas em inglês para: *Structured Query Language* que significa servidor de linguagem de consulta estruturada), é um sistema de gerenciamento de banco de dados desenvolvido pela *Microsoft Corporation* [Microsoft 2011] que auxilia na implementação de projetos de gerenciamento de dados e de *business intelligence* (inteligência de negócio). O *SQL Server* inclui diversas tecnologias de gerenciamento e análise de dados: Mecanismo de Banco de Dados, *Analysis Services* - Dados Multidimensionais e Mineração de Dados (serviços de análise), *Integration Services* (serviços de integração), *Master Data Services* (serviço de dados mestre), Replicação, *Reporting Services* (serviços de relatórios), Integração do *SharePoint* e *Service Broker* (serviço de corretoria)[*Ibid*]. Esta suite de sistemas é atualmente utilizada no mercado com resultados comprovados manipulando grande volume de informações.

Neste trabalho utilizaremos a interface de gestão *Management Studio 2008* [STUDIO 2011] do *SQL Server* para tratar os dados recebidos na análise de campo, a fim de preparar os dados para a execução de técnicas de Mineração de Dados e para atingir os objetivos desta pesquisa.

Primeiramente é selecionado o servidor de banco de dados, o tipo de conexão e um usuário e senha validos para a instância do servidor que abriga os dados que serão analisados. A figura a seguir apresenta a janela de configuração da conexão:

Figura 12: Tela de conexão com o servidor de banco de dados SQL Server.

Neste próximo exemplo é mostrada a execução de um código *T-SQL* (siglas em inglês para: *Transact Structured Query Language*) que significa: Linguagem Transacionada de Consulta Estruturada, utilizada para consultar a base de dados dos Atendimentos (ver 6 para maior esclarecimento da estrutura de dados). A janela apresenta os resultado da execução do código na seção inferior da janela (tabela de resultados).

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The main window displays a T-SQL query in a script editor. The query is as follows:

```

into #temp
from AGE_agenda age
inner join PAC_Paciente pac on pac.iControlePAC = age.iControlePAC
inner join ATE_Atendimento ate on ate.iControleATE = age.iControleATE
where ate.sStatusAtendimento = 'NAO CHEGOU'
and age.iControleUSR not in (0, 1, 1000)
group by age.iControlePAC, pac.sNomePaciente, age.iControleUSR
having COUNT(age.iControlePAC) > 4
--having COUNT(age.iControlePAC) between 3 and 5
order by qtd desc, age.iControleUSR, pac.sNomePaciente

select * from #temp

select SUM(qtd) from #temp

drop table #temp

select rcs.sNome
from RCS_Recursos rcs

```

Below the script editor, the 'Resultados' (Results) pane shows the output of the query. The results are displayed in a table with the following columns: iControlePAC, qtd, sNomePaciente, and iControleUSR. The data is as follows:

iControlePAC	qtd	sNomePaciente	iControleUSR
9	1312	MARIA DOLORES RODRIGUES	1042
10	72756	VERA LUCIA COSMO	12
11	79170	JOAO BATISTA LOPES	15
12	75360	arielly alvarenga	16
13	45115	IZABELLY PASSARELA	16
14	70045	LUIS ANTONIO BORGES GUERRA	90
15	71861	JAQUELINE CAETANO DA SILVA	202
16	42152	PAULO GOMES	10

Below the table, the 'Mensagens' (Messages) pane shows the following message:

```

(Nenhum nome de colu...
1 921
sNome
13 ANA ROSA BOTELHO DE ANDR...
14 ANDRE ROBERTY CAMPANA

```

The status bar at the bottom of the window indicates 'Pronto' (Ready), 'Lin. 9' (Line 9), 'Col. 3' (Column 3), and 'Ins' (Insert).

Figura 13: Janela principal do SQL Server Management Studio mostrando um código com seu respectivo resultado.

5.2 WEKA 3.6

Existem disponíveis no mercado vários sistemas proprietários e não proprietários capazes de executar técnicas de mineração de dados. Para implementar este projeto foi escolhida a plataforma *WEKA* (siglas em inglês para: *Waikato Environment for Knowledge Analysis*, que significa: ambiente de análise de conhecimento de Waikato, onde Waikato é o nome de uma região da Ilha do Norte de Nova Zelândia), versão 3.6 [Weka 2011]. É uma plataforma que possui uma coleção de vários algoritmos de aprendizado e ferramentas de pre-processamento de dados. O desenvolvimento do *WEKA* é coordenado pelo departamento de Aprendizado de Máquinas da Universidade de Waikato, Nova Zelândia [WAIKATO 2012] e conta com o aporte de vários programadores e cientistas de todo o mundo, e com o patrocínio da *Pentaho* [Pentaho 2012].

Foi desenvolvido para atender diversos níveis de exigência e sofisticação. Oferece um ambiente para a experimentação, teste e comparação dos modelos de aprendizado. Permite a preparação dos dados a través de filtros, métodos de discretização, de maneira parametrizada. Apresenta os resultados graficamente de maneira sumariada e também em detalhes. Todas estas ferramentas estão disponíveis a partir de uma interface gráfica comum com o usuário. Foi escolhida a plataforma *WEKA*, pois além de ser recomendada pela principal fonte literária de pesquisa utilizada neste trabalho, oferece um ambiente gráfico onde podem ser aplicadas diversas técnicas de mineração de dados, e apresenta os resultados de maneira a facilitar o entendimento e interpretação [Witten, Frank e Hall 2011].

Quando o *WEKA* é iniciado, aparece a janela de seleção do ambiente onde estão disponíveis as três opções: *Explorer*, *Experimenter*, *KnowledgeFlow* e *SimpleCLI* (palavras em inglês que significam: explorador, experimentador, fluxo do conhecimento e linha de comando simples):

Figura 14: Janela inicial do ambiente WEKA.

O ambiente que disponibiliza as técnicas de mineração de dados é acessível através do botão *Explorer*. Esta primeira opção abre o ambiente principal do *WEKA* e permite o pré-processamento dos dados por meio de filtros tais como: discretização, normalização, *resampling* (reamostragem), seleção de atributos, transformação, combinação de atributos, etc. A opção *Experimenter* permite comparar o desempenho de diferentes modelos de aprendizado, especialmente para problemas de classificação e regressão. Os resultados são avaliados com validações cruzadas, comparando curvas de aprendizado, entre outros, e podem ser exportados em arquivos ou bancos de dados. A opção *Knowledge Flow* oferece uma interface gráfica que mostra as etapas na forma de diagramas de fluxo de dados, mostrando as fontes de dados, os filtros, a etapa de classificação e a etapa final de avaliação. Os modelos podem ser salvos em

arquivos para o seu posterior uso ou integração.

A janela da figura 15 mostra a primeira aba *Preprocess* (preprocessar), que permite a conexão com a fonte de dados, a seleção de atributos e uma visualização geral dos dados clicando no botão *Visualize All* (visualizar todos), que abre um histograma dos dados. As outras abas seguem uma ordem lógica, e são *Classify* (classificar), *Cluster* (clusterizar ou separar em grupos), *Associate* (associar), *Select attributes* (seleção de atributos) e *Visualize* (visualizar), que se referem a etapas e modelos de mineração de dados.

A figura 18 apresenta a interface para a opção *Experimenter*, desenhada para experimentar diversos parâmetros para a aplicação de modelos de classificação e regressão. Esta interface permite a execução de testes em paralelo com diferentes parâmetros, por meio de invocação remota do *java RMI* (siglas em inglês para: *Remote Method Invocation* da linguagem de programação *java*), podendo avaliar de maneira estatística os resultados após um tempo de execução.

Na figura 19 é apresentada a janela da opção de *Knowledge Flow* que permite desenhar a configuração para o processamento em sequência dos dados. É possível parametrizar cada etapa e observar a evolução do fluxo de processamento com seus respectivos resultados, das etapas de conexão, filtros, mineração e geração dos resultados.

O ambiente de trabalho *WEKA* oferece um meio para a execução de todo o processo de extração, tratamento, mineração dos dados e exibição dos resultados, de maneira parametrizada, com a possibilidade de automatizar estes processos e sua execução via *API* (siglas em inglês: *Application Programming Interface* que significa: interface de programação de aplicação). Como seria inviável a colocação do manual inteiro do sistema neste trabalho, além de não ser esse o foco deste trabalho, é recomendado o estudo da sua documentação através do link: <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/index.html>.

Figura 15: Interface da opção *Explorer* do menu inicial. Ambiente principal de trabalho para pré-processamento e execução das técnicas de mineração de dados. Neste exemplo é aplicado um filtro de discretização.

Figura 16: Interface da opção *Explorer* do menu inicial após a execução da técnica de classificação de árvores de decisão J48.

Figura 17: Janela da opção *Explorer* que mostra um exemplo da aplicação da técnica de regras de associação com o algoritmo *Apriori* para um conjunto de dados.

Figura 18: Interface da opção *Experimenter* que mostra uma comparação de três técnicas: algoritmo J48 de árvores de decisão, Redes Neurais e Bayes Inocente (*Naive Bayes*).

Figura 19: Janela da interface *Knowledge Flow* que mostra um exemplo do fluxo de processamento de mineração de dados.

6 Implementação do Projeto

“A coisa mais difícil é deitar para dormir a noite, quando há tantas coisas urgentes a serem feitas. Um grande vão existe entre o que sabemos ser possível com as máquinas de hoje e com aquilo que fomos capazes de finalizar.”

Donald Knuth

São aplicadas técnicas de Mineração de Dados em um cenário de Atendimento Médico para a descoberta de padrões e comportamentos, com o propósito de ajudar a resolver os problemas identificados nesta pesquisa.

6.1 Dados obtidos no Análise de campo

Com o objetivo de orientar a pesquisa, foi realizado um estudo de caso procurando aplicar técnicas de mineração de dados num cenário real de atendimento médico. Tivemos o apoio de especialistas médicos, gestores hospitalares e proprietários com experiência no setor, que ajudaram no levantamento de requisitos. A análise realizada abordou os ambientes de Atendimento Médico Clínico, de Urgência e Hospitalar, e identificou vários problemas associados a essas áreas (ver capítulo 2 desta obra).

São apresentados os dois conjuntos de dados com seus respectivos modelos relacionais.

6.1.1 Do Atendimento Clínico e do Pronto Atendimento

Em parceria com um conjunto de clínicas da região, foram obtidos os dados referentes aos atendimentos Médico Clínicos e de Urgência realizados neste ano a partir do mês de julho. Foi necessária a interação com o banco de dados *Microsoft SQL Server 2008 R2* para a extração dos dados das tabelas associadas (ver figura 20).

Com os dados em mãos, foi necessário realizar uma limpeza e preparação do ambiente para a execução dos algoritmos. Na figura 21 são apresentadas as consultas em linguagem *T-SQL* responsáveis pelo processo.

Após a execução do código (ver figura 21) os dados resultam numa tabela desnormalizada chamada *Atendimentos*, apresentada na tabela 11. Contém o dia do mês, o dia do atendimento (o dia da semana), o sexo e idade do paciente, o código do local de atendimento, o código do profissional responsável pelo atendimento, a hora da marcação (somente o dígito *hora*), o caráter do atendimento, se o paciente faltou à consulta, se o setor de atendimento conseguiu confirmar a presença do paciente, também contém a especialidade do atendimento, a quantidade de dias que o paciente teve que aguardar para atender a consulta e o tempo de espera em minutos que o paciente aguardou pelo atendimento na sala de espera.

Figura 20: Diagrama de dados relacional referente a estrutura de dados original dos dados originais dos atendimentos Clínicos e de Urgência.

```

1 delete Atendimentos
2
3 select DATEPART(day, age.dAgenda) as DiaDoMes, pac.sSexo, Atendimento.dbo.fn_CalculateAge (pac.dDataNascimento, GETDATE()) as Idade,
4 age.dDataHoraAgendamento, age.dDataHoraInicio as dDataHoraInicioConsulta,
5 LEFT(CONVERT(TIME(0), age.dDataHoraInicio), 5) as sHoraInicioConsulta,
6 (case when ate.sStatusAtendimento = 'NAO CHEGOU' then 'SIM' else 'NAO' end) as Faltou,
7 CAST(CAST(DATEPART(YEAR, ate.dDataAtendimento) as varchar(4)) + '-' + CAST(DATEPART(MONTH, ate.dDataAtendimento) as varchar(2)) + '-' +
8 CAST(DATEPART(DAY, ate.dDataAtendimento) as varchar(2)) + ' ' + ate.sHoraDoAtendimento AS DATETIME) as dDataHoraAtendimento,
9 ate.sCaraterAtendimento, sConfirmado, sCBOSEspecialidade,
10 (select count(aged1.iControleAGE)
11 from AGE_Agenda aged1
12 where aged1.iControleAGE = age.iControleAGE
13 and aged1.sEncaixe = 'SIM'
14 group by aged1.dDataHoraInicio) as QtdEncaixes,
15 ate.iControlePRF as Profissional,
16 ate.iControleLAI as Local,
17 age.iNumDia as DiaAtendimento
18 into #temp
19 from ATE_Atendimento ate
20 inner join PAC_Faciente pac on pac.iControlePAC = ate.iControlePAC
21 inner join AGE_Agenda age on age.iControleATE = ate.iControleATE
22 where not sSexo is null and not dDataNascimento is null and not ate.sHoraDoAtendimento is null
23 and age.situacao = 'AGENDADO'
24 order by dDataAtendimento desc
25
26 insert into Atendimentos(DiaDoMes, DiaAtendimento, Sexo, Idade, HoraConsulta, Carater, Confirmado, Especialidade, QtdEncaixes, Local,
27 Profissional, Faltou, DiasEsperaConsulta, MinutosEsperaAtendimento)
28 select DiaDoMes, DiaAtendimento, sSexo as Sexo, Idade, DATEPART(HH, dDataHoraInicioConsulta) as HoraConsulta, sCaraterAtendimento as Carater,
29 sConfirmado as Confirmado, sCBOSEspecialidade as Especialidade, (case when QtdEncaixes is null then 0 else QtdEncaixes end) as QtdEncaixes,
30 Local, Profissional, Faltou,
31 DATETIME(DD, dDataHoraAgendamento, dDataHoraInicioConsulta) as DiasEsperaConsulta,
32 (case when dDataHoraAtendimento > dDataHoraInicioConsulta and Faltou = 'NAO'
33 then DATETIME(MI, dDataHoraInicioConsulta, dDataHoraAtendimento)
34 else 0 end) as MinutosEsperaAtendimento
35 from #temp
36 where not sHoraInicioConsulta = '00:00'

```

Figura 21: Código T-SQL para SQL Server responsável pela limpeza e preparação dos dados dos atendimentos, para análise posterior com algoritmos de Mineração de Dados.

Atendimentos		
DiaDoMes	int	null
DiaAtendimento	int	null
Sexo	varchar(10)	null
Idade	int	null
Local	int	null
Profissional	int	null
HoraConsulta	int	null
Carater	varchar(3)	null
Faltou	varchar(3)	null
Confirmado	varchar(3)	null
Especialidade	varchar(8)	null
DiasEsperaConsulta	int	null
MinutosEsperaAtendimento	int	null
QtdEncaixes	int	null

Tabela 11: Tabela resultante da desnormalização dos dados originais de Atendimentos Clínicos e de Urgência.

6.1.2 Da Internação Hospitalar

Em parceria com um hospital da região, foram obtidos os dados referentes às internações realizadas a partir do ano 2008. Foi necessária a interação com o banco de dados Oracle 9i para a extração dos dados das tabelas referentes as internações, pacientes, profissionais e zeladoria. É apresentada a estrutura original horizontalizada, desnormalizada (ver tabela 12), e as consultas em linguagem T-SQL necessárias para a limpeza e acondicionamento dos dados para a execução dos algoritmos.

INT_INTERNAOES		
CD_ATENDIMENTO	int	null
CD_PACIENTE	int	null
DT_NASCIMENTO	datetime	null
TP_SEXO	varchar(10)	null
DT_ATENDIMENTO	datetime	null
HR_ATENDIMENTO	datetime	null
CD_ESPECIALID	int	null
DS_ESPECIALID	varchar(255)	null
CD_LEITO	int	null
DS_LEITO	varchar(255)	null
CD_UNID_INT	int	null
DS_UNID_INT	varchar(255)	null
CD_CID	varchar(10)	null
DS_CID	varchar(255)	null
DT_ALTA_MEDICA	datetime	null
HR_ALTA_MEDICA	datetime	null
DT_ALTA	datetime	null
HR_ALTA	datetime	null

Tabela 12: Tabela de dados resultante da extração e desnormalização referente a estrutura dos dados originais das Internações de um Hospital.

Após o recebimento e análise dos dados, foi necessário realizar uma limpeza e preparação do ambiente para a execução dos algoritmos. Na figura 22 são apresentadas as consultas em linguagem T-SQL necessárias para o acondicionamento dos dados originais para serem processados devidamente.

Posterior a execução do código (ver figura 22) os dados resultam numa tabela desnormalizada chamada *Internacoes*, apresentada na tabela 13. Contém o mês da internação, o dia do mês, o dia da semana da internação, o sexo e idade do paciente, o código da especialidade, o leito alocado, o código da unidade de internação, a quantidade de dias e horas de duração da internação e a quantidade de dias e horas em que o leito ficou indisponível. Esta situação de indisponibilidade deve-se ao tempo transcorrido entre a data da alta médica (o fim da internação) e a data e hora em que o leito se encontra completamente disponível para uma nova internação (para mais detalhes ver o capítulo 2 deste documento).

Internacoes		
MesInternacao	int	null
DiaDoMesInternacao	int	null
DiaInternacao	int	null
Sexo	varchar(10)	null
Idade	int	null
Especialidade	int	null
Leito	int	null
Unidade	int	null
Diagnostico	varchar(10)	null
DiasHorasInternacao	float	null
DiasHorasLeitoIndisponivel	float	null

Tabela 13: Tabela resultante da limpeza e preparação dos dados originais das Internações, para serem tratados pelos algoritmos de Mineração de Dados.

```

1 use Atendimento
2
3 delete Internacoes
4
5 select IP_SEXO as Sexo, Atendimento.dbo.fn_CalculateAge(DT_NASCIMENTO, GETDATE()) as Idade, HR_ATENDIMENTO as DataHoraAtendimento,
6 CD_ESPECIALID as Especialidade, CD_LEITO as Leito, CD_UNID_INT as Unidade, CD_CID as Diagnostico,
7 CAST(CAST(DATEPART(YEAR, DT_ALTA_MEDICA) as varchar(4)) + '-' + CAST(DATEPART(MONTH, DT_ALTA_MEDICA) as varchar(2)) + '-' +
8 CAST(DATEPART(DAY, DT_ALTA_MEDICA) as varchar(2)) + ' ' + CAST(DATEPART(HOUR, HR_ALTA_MEDICA) as varchar(2)) + ':' +
9 CAST(DATEPART(MINUTE, HR_ALTA_MEDICA) as varchar(2)) AS DATETIME) as DataHoraAltaMedica,
10 CAST(CAST(DATEPART(YEAR, DT_ALTA) as varchar(4)) + '-' + CAST(DATEPART(MONTH, DT_ALTA) as varchar(2)) + '-' +
11 CAST(DATEPART(DAY, DT_ALTA) as varchar(2)) + ' ' + CAST(DATEPART(HOUR, HR_ALTA) as varchar(2)) + ':' +
12 CAST(DATEPART(MINUTE, HR_ALTA) as varchar(2)) AS DATETIME) as DataHoraAltaZeladoria
13 into #temp
14 from INI_INTERNACOES
15 where not DT_ALTA < DT_ALTA_MEDICA
16 order by DataHoraAtendimento asc
17
18 insert into Internacoes(Sexo, Idade, MesInternacao, DiaDoMesInternacao, DiaInternacao, Especialidade, Leito, Unidade, Diagnostico,
19 DiasHorasInternacao, DiasHorasLeitoIndisponivel)
20 select
21 Sexo, Idade, MONTH(DataHoraAtendimento) as MesInternacao, DAY(DataHoraAtendimento) as DiaDoMesInternacao,
22 DATEPART(WEEKDAY, DataHoraAtendimento) as DiaInternacao, Especialidade, Leito, Unidade, Diagnostico,
23 CAST(DATEDIFF(HH, DataHoraAtendimento, DataHoraAltaMedica) as float)/24 DiasHorasInternacao,
24 CAST(DATEDIFF(HH, DataHoraAltaMedica, DataHoraAltaZeladoria) as float)/24 DiasHorasLeitoIndisponivel
25 from #temp
26 where DataHoraAltaMedica <= DataHoraAltaZeladoria
27 order by DiasHorasLeitoIndisponivel desc
28

```

Figura 22: Código T-SQL para SQL Server responsável pela limpeza e preparação dos dados das internações, para análise posterior com algoritmos de Mineração de Dados.

6.2 Implementações e testes

Como ferramenta principal desta pesquisa foi utilizado o WEKA 6.3 [Weka 2011], que é um ambiente onde estão implementados diversos métodos de Mineração de Dados. Esta ferramenta oferece uma interface gráfica e exibe os resultados de maneira a melhor atender os propósitos desta pesquisa, levando em consideração a obtenção de um melhor desempenho. No anexo A estão implementados alguns algoritmos citados neste trabalho na linguagem de programação Java.

6.2.1 Hipóteses da pesquisa

Procurando não perder de vista o objetivo, são citados novamente (ver capítulo 2 desta obra) os requisitos à atender nesta pesquisa, pois é nesta sessão que eles serão abordados:

1. Da explicação do motivo pela falta de médicos e horários disponíveis para atendimento.
2. Da identificação dos elementos responsáveis pela demora no atendimento.
3. Do conhecimento do perfil do paciente que falta a consulta marcada e sugestão de medidas para diminuir o absenteísmo.
4. Da estimativa do tempo de duração de uma internação a partir da identificação de padrões de comportamento das internações.

6.2.2 Histogramas dos dados dos Atendimentos Clínicos e de Urgência

Um histograma é uma visão geral da distribuição dos valores dos atributos em relação as instâncias, de todo o conjunto dos dados. São apresentados os histogramas para os atributos da tabela de atendimentos (ver tabela 11).

Figura 23: Histograma dos dados referentes aos atributos: *DiaDoMes*, *DiaAtendimento*, *Local* e *Profissional*.

A partir do histograma da figura 23, pode-se identificar que:

1. A maior parte das marcações se distribuem entre os dias segunda, terça e quarta de cada semana.
2. As marcações se concentram maiormente no final da primeira quinzena e no início da segunda quinzena do mês.
3. Os locais de atendimento que apresentam maior fluxo são os de número 2 e 3.

Figura 24: Histograma dos dados referentes aos atributos: *Faltou*, *Confirmado*, *MinutosEsperaAtendimento* e *QtdEncaixes*.

A partir do histograma da figura 24, pode-se identificar que:

1. Um pouco mais da metade dos pacientes não compareceu à consulta (por se tratar de um valor expressivo em relação a um fato importante, este resultado deve ser verificado pelos gestores das clínicas).
2. A maior parte dos pacientes não confirmou o comparecimento.
3. A maioria dos atendimentos não apresentam tempo de espera na recepção dentro da clínica.
4. O número de encaixes é baixo em proporção aos horários de atendimento.

Figura 25: Histograma dos dados referentes aos atributos: *Sexo*, *Especialidade*, *HoraConsulta* e *Idade*.

A partir do histograma da figura 25, pode-se identificar que:

1. Quase a metade dos pacientes que agendou consulta são homens.
2. Nos horários da manhã se concentram a maior parte das marcações.
3. A maioria dos pacientes são crianças menores dez anos de idade.

Figura 26: Histograma dos dados referentes aos atributos: *Carater* e *DiasEsperaConsulta*.

A partir do histograma da figura 26, pode-se identificar que:

1. A maioria das marcações é de carácter Eletivo.
2. Grande quantidade de agendamentos são realizados para 15 a 30 dias de espera a partir da data de marcação.

6.2.3 Da explicação do motivo pela falta de médicos e horários disponíveis para atendimento

A fim de melhor explicar este problema, ou descobrir o motivo que leva a pensar na falta de médicos e horários como motivos do problema, vamos primeiramente aplicar o método de classificação *R1* por regras de inferência (citado no início da fundamentação no capítulo 3), ver na figura 27.

Como resultado deste primeiro experimento, foram geradas 5 regras de precisão de 73.45%. Vemos que as consultas marcadas para menos que 5.5 dias a partir da data resultaram no comparecimento dos pacientes, igualmente para a faixa entre 7.5 e 9.5 dias de espera. Foi constatado que das 17391 instâncias, 10513 resultam na falta dos pacientes à consulta marcada, isto representa um 60.45% das marcações. Ou seja, temos aproximadamente 60% dos horários como infrutíferos, sendo que esses horários poderiam ter sido ocupados por outros pacientes. Se fosse possível diminuir esse percentual de faltas, as marcações que ocupavam um horário, mas adiante no calendário, poderiam ser redistribuídas a fim de adiantar o atendimento.

```

=== Run information ===
Scheme:weka.classifiers.rules.OneR -B 6
Relation: QueryResult
Instances: 17391
Attributes: 14
  DiaDoMes
  DiaAtendimento
  Sexo
  Idade
  Local
  Profissional
  HoraConsulta
  Carater
  Falcou
  Confirmado
  Especialidade
  DiasEsperaConsulta
  MinutosEsperaAtendimento
  QtdEncaixes

Test mode:10-fold cross-validation

=== Classifier model (full training set) ===
DiasEsperaConsulta:
< 5.5 -> NAO
< 7.5 -> SIM
< 9.5 -> NAO
< 124.0 -> SIM
>= 124.0 -> NAO
(12813/17391 instances correct)

=== Stratified cross-validation ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances 12774 73.4518 %
Incorrectly Classified Instances 4617 26.5482 %
Kappa statistic 0.4114
Mean absolute error 0.2655
Root mean squared error 0.5152
Relative absolute error 55.5189 %
Root relative squared error 105.3748 %
Total Number of Instances 17391

=== Detailed Accuracy By Class ===
          TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  ROC Area  Class
          0.888    0.5    0.731    0.888    0.802    0.694    SIM
          0.5    0.112    0.745    0.5    0.598    0.694    NAO
Weighted Avg.  0.735    0.347    0.736    0.735    0.721    0.694

=== Confusion Matrix ===
          a  b  <-- classified as
9334 1178 |  a = SIM
3439 3440 |  b = NAO

```

Figura 27: Resultado da aplicação do método *R1* (regras de inferência) nos dados de Atendimento.

Após a avaliação dos resultados obtidos até agora por parte dos gestores e proprietários, foi identificada uma divergência no que se refere ao índice de absenteísmo detectado pelas técnicas de mineração de dados. Aqui é apresentado, baseado nos dados obtidos no estudo de caso (ver capítulo 2) que aproximadamente 60% das marcações resultaram no não comparecimento do paciente. Este valor, segundo os gestores das clínicas, difere com a realidade do setor, que apresenta aproximadamente entre 35% e 40% de absenteísmo.

A fim de entender como estes dados se encontram no banco de dados, foi realizada uma observação com detalhes do procedimento realizado pelo setor de atendimento e marcação de consulta das clínicas em questão, e foi identificado um mal uso do sistema nos procedimentos de reserva de horário. Esta falha operacional invalidou o resultado obtido nesta etapa, mas não a metodologia, que demonstrou mais uma vez ser proveitosa como referência para comparação com a realidade e para corrigir distorções.

Como consequência da comparação destes resultados, os gerentes administrativos tomaram as medidas estratégicas para corrigir as falhas operacionais e melhorar a qualidade dos processos de marcação de consulta e os dados inseridos, a fim de identificar com maior precisão os fatos reais.

6.2.4 Da identificação dos elementos responsáveis pela demora no atendimento

A princípio, o histograma mostra que a maioria das consultas possuem 0 minutos de espera no atendimento, só que são quantificados os outros atendimentos que apresentaram algum tempo de espera é possível visualizar: do total de 6878 agendamentos que compareceram, 2068 tiveram que esperar. Isto representa um 30.06% dos atendimentos.

O que se pode identificar é que a maioria dos atendimentos acontecem no período da manhã (ver histograma da figura 25, do atributo *HoraConsulta*). Isto leva a um aumento do fluxo de pessoas a serem atendidas, e em consequência aumenta o tempo de espera.

6.2.5 Do conhecimento do perfil do paciente que falta a consulta marcada e sugestão de medidas para diminuir o absenteísmo

Para o reconhecimento de padrões comportamentais foi utilizado o algoritmo *Predictive Apriori*, que resultou na geração de 99 regras com probabilidade superiores de 99%, dentro de um conjunto de dados de aprendizado de 2000 registros.

Pode-se visualizar que para a maioria dos casos, quando a marcação não foi confirmada o paciente tende a faltar o compromisso, predominantemente na quarta feira (figura 28, regra 1), e de sexo feminino (figura 28, regra 2). Também é importante notar que a maioria das marcações que foram agendadas para o final da primeira quinzena (figura 28, regra 2, 9) e da segunda (figura 28, regra 6), quando não confirmadas, deixaram de comparecer.

Aliado aos resultados obtidos do algoritmo *R1* de geração de regras de inferência (ver figura 27) pode-se discernir duas ações necessárias para a diminuição do absenteísmo:

1. Evitar ao máximo o agendamento para mais de 10 dias de antecedência.
2. Procurar confirmar todos os agendamentos com o paciente, preferentemente até dois dias antes da consulta.

```

PredictiveApriori
=====

Best rules found:

1. DiaAtendimento=4 298 ==> Faltou=SIM Confirmado=NAO 298 acc:(0.995)
2. DiaDoMes=17 Sexo=FEMININO 290 ==> Faltou=SIM Confirmado=NAO 290 acc:(0.995)
3. DiaAtendimento=6 283 ==> Carater=ELETIVA Faltou=SIM 283 acc:(0.995)
4. DiaAtendimento=3 Sexo=MASCULINO 266 ==> Faltou=SIM Confirmado=NAO 266 acc:(0.995)
5. DiaAtendimento=2 Sexo=FEMININO 259 ==> Carater=ELETIVA Faltou=SIM 259 acc:(0.995)
6. DiaDoMes=24 215 ==> Faltou=SIM Confirmado=NAO 215 acc:(0.99499)
7. DiaAtendimento=4 298 ==> Carater=ELETIVA Faltou=SIM 297 acc:(0.99499)
8. DiaAtendimento=4 298 ==> Carater=ELETIVA Confirmado=NAO 297 acc:(0.99499)
9. DiaDoMes=17 Sexo=FEMININO 290 ==> Carater=ELETIVA Faltou=SIM 289 acc:(0.99499)
10. DiaDoMes=17 Sexo=FEMININO 290 ==> Carater=ELETIVA Confirmado=NAO 289 acc:(0.99499)
11. DiaAtendimento=6 283 ==> Carater=ELETIVA Confirmado=NAO 282 acc:(0.99499)
12. DiaAtendimento=6 283 ==> Faltou=SIM Confirmado=NAO 282 acc:(0.99499)
13. DiaAtendimento=3 Sexo=MASCULINO 266 ==> Carater=ELETIVA Faltou=SIM 265 acc:(0.99499)
14. DiaAtendimento=3 Sexo=MASCULINO 266 ==> Carater=ELETIVA Confirmado=NAO 265 acc:(0.99499)
15. DiaAtendimento=2 Sexo=FEMININO 259 ==> Carater=ELETIVA Confirmado=NAO 258 acc:(0.99498)
16. DiaAtendimento=2 Sexo=FEMININO 259 ==> Faltou=SIM Confirmado=NAO 258 acc:(0.99498)

```

Figura 28: Amostragem do resultado da aplicação do método *R1* (regras de inferência) nos dados de Atendimento.

6.2.6 Da estimativa do tempo de duração de uma internação a partir da identificação de padrões de comportamento das internações

São muitas as variáveis que afetam diretamente na duração de uma internação. O que foi identificado são padrões de comportamento que ajudaram a estimar a duração de uma internação baseada nos atributos extraídos. São apresentados os histogramas para os atributos da tabela de internações (ver tabela 13).

Figura 29: Histograma dos dados referentes aos atributos: *Sexo*, *Idade*, *DiaInternacao* e *Especialidade*.

A partir do histograma da figura 29, pode-se identificar que:

1. A maior parte das internações se localizam na quarta feira de cada semana.
2. O maior número de internações são de crianças menores que 10 anos de idade e de adultos entre 27 e 35 anos de idade.
3. A quantidade de internações de pacientes do sexo feminino é quase o dobro das do sexo masculino.

Figura 30: Histograma dos dados referentes aos atributos: *MesInternacao*, *DiasDoMesInternacao*, *Leito* e *Unidade*.

A partir do histograma da figura 30, pode-se identificar que:

1. Os meses de novembro e dezembro são os que apresentam menor quantidade de internações.
2. É visível que a maior parte das internações tem início nos primeiros dias do mês ou num ciclo de aproximadamente 7 dias a partir do início do mês.
3. Existe um grande número de leitos que são subutilizados, a partir do leito número 70 aproximadamente.

Figura 31: Histograma dos dados referentes aos atributos: *DiasHorasInternacao* e *DiasHorasLeitoIndisponivel*.

A partir do histograma da figura 31, pode-se identificar que:

1. A grande maioria das internações duram no máximo aproximadamente 7 dias.
2. O maioria dos leitos permanecem indisponíveis pelo período de 2 e 5 horas.

Foi realizada uma amostragem seletiva e aplicando o método *Predictive Apriori* se obteve 100 regras de probabilidade superior a 97.7% (ver figura 33 e 34). Pode-se visualizar que combinando a regra 13 e 4 (da figura 33) quando a especialidade for 73 e o diagnostico for O82 a internação pode chegar a 4 dias para pacientes do sexo feminino, onde o diagnóstico corresponde a parto por cesariana eletiva:

Diagnostico=O82 \Rightarrow Sexo=F Especialidade=73 (regra 13)

Especialidade=73 DiasHorasInternacao=4 \Rightarrow Sexo=F (regra 14)

Igualmente pode concluir-se que as internações com duração de até 1 mês estão associadas a pacientes com idade menor que cinco anos e quando o diagnostico é P070, segundo as regras 86, 87 e 88, e 49, 63 e 65, onde o diagnóstico corresponde a crianças com peso muito baixo:

Idade=4 DiasHorasInternacao=15 \Rightarrow Sexo=M (regra 86)

Idade=2 DiasHorasInternacao=27 \Rightarrow Sexo=F (regra 87)

Idade=2 DiasHorasInternacao=20 \Rightarrow Sexo=M (regra 88)

Idade=2 DiasHorasInternacao=11 \Rightarrow Sexo=F (regra 49)

Sexo=M Diagnostico=P070 \Rightarrow Idade=2 (regra 63)

Idade=3 DiasHorasInternacao=17 \Rightarrow Sexo=M (regra 65)

```

=== Run information ===
Scheme:      weka.associations.PredictiveApriori -N 100 -c -1
Relation:    QueryResult
Instances:   5000
Attributes:  5
             DiasHorasInternacao
             Diagnostico
             Idade
             Sexo
             Especialidade
=== Associator model (full training set) ===
PredictiveApriori
=====
Best rules found:

 1. Idade=2 125 ==> Especialidade=36 125   acc:(0.99483)
 2. Idade=3 165 ==> Especialidade=36 164   acc:(0.99465)
 3. Diagnostico=P07 38 ==> Especialidade=36 38   acc:(0.99329)
 4. Especialidade=73 DiasHorasInternacao=4 34 ==> Sexo=F 34   acc:(0.99292)
 5. Diagnostico=P073 25 ==> Especialidade=36 25   acc:(0.99143)
 6. Especialidade=73 118 ==> Sexo=F 116   acc:(0.99066)
 7. Diagnostico=P072 21 ==> Especialidade=36 21   acc:(0.99018)
 8. Idade=5 20 ==> Especialidade=36 20   acc:(0.98976)
 9. Sexo=F Diagnostico=P22 20 ==> Especialidade=36 20   acc:(0.98976)
10. Diagnostico=Z519 19 ==> Especialidade=36 19   acc:(0.98928)
11. Diagnostico=P03 18 ==> Especialidade=36 18   acc:(0.98872)
12. Diagnostico=P36 17 ==> Especialidade=36 17   acc:(0.98808)
13. Diagnostico=O82 16 ==> Sexo=F Especialidade=73 16   acc:(0.98734)
14. Idade=4 91 ==> Especialidade=36 89   acc:(0.98599)
15. Diagnostico=P285 14 ==> Especialidade=36 14   acc:(0.9854)
16. Diagnostico=P22 44 ==> Especialidade=36 43   acc:(0.98497)
17. Idade=7 12 ==> Especialidade=36 12   acc:(0.98257)
18. Idade=54 Especialidade=32 12 ==> Sexo=M 12   acc:(0.98257)
19. Idade=78 DiasHorasInternacao=5 11 ==> Sexo=F 11   acc:(0.98061)
20. Diagnostico=S821 10 ==> Especialidade=33 10   acc:(0.97809)
21. Diagnostico=C61 9 ==> Sexo=M 9   acc:(0.97478)
22. Diagnostico=C18 8 ==> Sexo=F 8   acc:(0.97029)
23. Sexo=F Idade=0 8 ==> Especialidade=36 8   acc:(0.97029)
24. Sexo=F Diagnostico=S82 8 ==> Especialidade=33 8   acc:(0.97029)
25. Idade=10 7 ==> Especialidade=36 7   acc:(0.96398)
26. Diagnostico=C80 7 ==> Sexo=M 7   acc:(0.96398)
27. Diagnostico=L024 7 ==> Sexo=M 7   acc:(0.96398)
28. Diagnostico=N40 7 ==> Sexo=M 7   acc:(0.96398)
29. Sexo=I 6 ==> Especialidade=36 6   acc:(0.95479)
30. Idade=101 6 ==> Sexo=F 6   acc:(0.95479)
31. Idade=12 6 ==> Especialidade=36 6   acc:(0.95479)
32. Diagnostico=T07 6 ==> Sexo=M 6   acc:(0.95479)
33. Diagnostico=S42 6 ==> Especialidade=33 6   acc:(0.95479)
34. Diagnostico=P369 6 ==> Especialidade=36 6   acc:(0.95479)
35. Diagnostico=S826 6 ==> Especialidade=33 6   acc:(0.95479)
36. Diagnostico=O821 6 ==> Sexo=F Especialidade=73 6   acc:(0.95479)
37. Diagnostico=M796 6 ==> Sexo=F 6   acc:(0.95479)
38. Sexo=M Diagnostico=P36 6 ==> Idade=3 6   acc:(0.95479)
39. Idade=68 Especialidade=14 6 ==> Sexo=M 6   acc:(0.95479)
40. Diagnostico=S721 22 ==> Especialidade=33 21   acc:(0.9528)
41. Sexo=M Diagnostico=I210 21 ==> Especialidade=9 20   acc:(0.9491)
42. Diagnostico=Z349 5 ==> Sexo=F Especialidade=73 5   acc:(0.94095)
43. Diagnostico=S92 5 ==> Especialidade=33 5   acc:(0.94095)
44. Diagnostico=M860 5 ==> Especialidade=63 5   acc:(0.94095)
45. Diagnostico=P229 5 ==> Especialidade=36 5   acc:(0.94095)
46. Diagnostico=C85 5 ==> Sexo=F 5   acc:(0.94095)
47. Diagnostico=D693 5 ==> Sexo=F 5   acc:(0.94095)
48. Sexo=M Diagnostico=S729 5 ==> Especialidade=33 5   acc:(0.94095)
49. Idade=2 DiasHorasInternacao=11 5 ==> Sexo=F 5   acc:(0.94095)
50. Diagnostico=O820 19 ==> Sexo=F 18   acc:(0.9403)

```

Figura 32: Regras de associação geradas a partir do algoritmo *Predictive Apriori* referentes as internações de um Hospital.

```
51. Idade=95 18 ==> Sexo=F 17 acc:(0.93504)
52. Diagnostico=I210 32 ==> Especialidade=9 30 acc:(0.92264)
53. Diagnostico=P220 16 ==> Especialidade=36 15 acc:(0.92224)
54. Diagnostico=J440 4 ==> Sexo=F 4 acc:(0.91952)
55. Diagnostico=M791 4 ==> Sexo=M 4 acc:(0.91952)
56. Diagnostico=C67 4 ==> Sexo=M 4 acc:(0.91952)
57. Diagnostico=G618 4 ==> Sexo=M Especialidade=27 4 acc:(0.91952)
58. Diagnostico=I471 4 ==> Especialidade=9 4 acc:(0.91952)
59. Diagnostico=S528 4 ==> Sexo=M 4 acc:(0.91952)
60. Diagnostico=J210 4 ==> Especialidade=36 4 acc:(0.91952)
61. Diagnostico=P24 4 ==> Especialidade=36 4 acc:(0.91952)
62. Sexo=M Diagnostico=S528 4 ==> Especialidade=33 4 acc:(0.91952)
63. Sexo=M Diagnostico=P070 4 ==> Idade=2 4 acc:(0.91952)
64. Sexo=M Diagnostico=M864 4 ==> Especialidade=63 4 acc:(0.91952)
65. Idade=3 DiasHorasInternacao=17 4 ==> Sexo=M 4 acc:(0.91952)
66. Sexo=F Idade=74 Diagnostico=C16 4 ==> Especialidade=32 4 acc:(0.91952)
67. Sexo=M Idade=6 14 ==> Especialidade=36 13 acc:(0.9052)
68. Especialidade=30 3 ==> Sexo=M 3 acc:(0.88564)
69. Diagnostico=P240 3 ==> Sexo=F Especialidade=36 3 acc:(0.88564)
70. Diagnostico=C71 3 ==> Sexo=F Especialidade=27 3 acc:(0.88564)
71. Diagnostico=J42 3 ==> Especialidade=37 3 acc:(0.88564)
72. Diagnostico=R521 3 ==> Sexo=M 3 acc:(0.88564)
73. Diagnostico=003 3 ==> Sexo=F 3 acc:(0.88564)
74. Diagnostico=P599 3 ==> Especialidade=36 3 acc:(0.88564)
75. Diagnostico=J98 3 ==> Especialidade=82 3 acc:(0.88564)
76. Diagnostico=S722 3 ==> Sexo=F 3 acc:(0.88564)
77. Diagnostico=L89 3 ==> Sexo=F 3 acc:(0.88564)
78. Diagnostico=M169 3 ==> Sexo=F 3 acc:(0.88564)
79. Diagnostico=P031 3 ==> Idade=2 3 acc:(0.88564)
80. Diagnostico=S525 3 ==> Sexo=F 3 acc:(0.88564)
81. Diagnostico=S060 3 ==> Especialidade=15 3 acc:(0.88564)
82. Sexo=M Diagnostico=E46 3 ==> Especialidade=44 3 acc:(0.88564)
83. Sexo=F Idade=13 3 ==> Especialidade=36 3 acc:(0.88564)
84. Sexo=F Diagnostico=I26 3 ==> Especialidade=37 3 acc:(0.88564)
85. Idade=4 Diagnostico=P36 3 ==> Sexo=F 3 acc:(0.88564)
86. Idade=4 DiasHorasInternacao=15 3 ==> Sexo=M 3 acc:(0.88564)
87. Idade=2 DiasHorasInternacao=27 3 ==> Sexo=F 3 acc:(0.88564)
88. Idade=2 DiasHorasInternacao=20 3 ==> Sexo=M 3 acc:(0.88564)
89. Sexo=M Idade=59 Diagnostico=C15 3 ==> Especialidade=32 3 acc:(0.88564)
90. Diagnostico=P070 12 ==> Especialidade=36 11 acc:(0.8815)
91. Idade=6 22 ==> Especialidade=36 20 acc:(0.88007)
92. Diagnostico=S82 22 ==> Especialidade=33 20 acc:(0.88007)
93. Diagnostico=0820 19 ==> Especialidade=73 17 acc:(0.85934)
94. Idade=0 18 ==> Especialidade=36 16 acc:(0.85085)
95. Sexo=F Idade=1 36 ==> Especialidade=36 31 acc:(0.84107)
96. Idade=90 28 ==> Sexo=F 24 acc:(0.83138)
97. Idade=103 2 ==> DiasHorasInternacao=9 2 acc:(0.83122)
98. Diagnostico=C25 2 ==> Sexo=M 2 acc:(0.83122)
99. Diagnostico=I420 2 ==> Sexo=F 2 acc:(0.83122)
100. Diagnostico=C169 2 ==> Sexo=M 2 acc:(0.83122)
```

Figura 33: Regras de associação geradas a partir do algoritmo *Predictive Apriori* referentes as interações de um Hospital.

7 Conclusões e Trabalhos Futuros

A pesquisa realizada conseguiu atender os requisitos propostos e mostrou que a base teórica ajudou a validar as hipóteses propostas no início deste documento. Os testes mostraram útil as combinações de diversas técnicas, para descobrir padrões comportamentais que não seriam de fácil identificação por meios comuns utilizados atualmente na área da saúde.

A ferramenta utilizada para a implementação dos algoritmos, sobre os dados extraídos no estudo de casos, demonstrou-se útil na execução e apresentação dos resultados para atender as exigências dos requisitos desta pesquisa.

Outro item importante, como conclusão deste projeto, é que a nova informação gerada pelo estudo dos resultados da aplicação de técnicas de mineração de dados nem sempre resulta na solução definitiva do problema que se procura compreender. Os novos dados podem explicar parte do problema, ou também, como aconteceu durante a implementação deste projeto, evidenciar valores que diferem da realidade do mercado ou do ambiente. Isto significa que é provável que a informação existente no conjunto de dados foi indevidamente preenchida, seja por falha operacional dos sistemas ou uma incorreta execução dos processos. Isto deve ser confirmado de alguma maneira. Esta incongruência sugere a realização de tarefas de pré-análise dos dados, como também uma interpretação dos resultados por parte dos gestores, prévio a publicação dos mesmos, como parte de um análise posterior a fim de validar a pesquisa e buscar melhores resultados.

A metodologia utilizada neste trabalho pode ser aplicada em diversos cenários dentro da área da saúde, visando a otimização dos processos e agilidade na tomada de decisões pelo bem estar da saúde, especialmente em ações preventivas. Esta seria uma boa proposta para a continuação dos esforços aqui demonstrados.

Em virtude do material levantado na pesquisa e das entrevistas realizadas com os gestores durante a implementação do projeto, foram identificadas múltiplas oport-

tunidades para dar continuidade a aplicação de técnicas de mineração de dados no ambiente de atendimento e cuidado da saúde, tanto a nível privado como na esfera da saúde pública (SUS):

- Abordagem dos mesmos problemas citados neste trabalho a nível da saúde pública, por meio de parcerias e trabalhos em conjunto com a secretária da saúde.
- Execução de técnicas de mineração de dados considerando a inclusão de dados referente aos procedimentos realizados durante as internações, como fator de influência considerável na duração de uma internação.
- Análise e estimação dos sinistros referentes a infeções hospitalares ocorridas em pacientes que compartilham as salas com vários leitos, de acordo ao perfil do diagnóstico e ao seu comportamento.
- Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina a fim de ajudar na medicação de um paciente de acordo com o quadro do diagnóstico e ao seu histórico.
- Detecção de perfis de risco para diversas especialidades de acordo com o cadastro de regras como dados de aprendizado.
- Utilização de técnicas de aprendizado no estudo dos resultados de exames com conteúdo gráfico, a fim de ajudar ao medico na hora de efetuar um diagnóstico, em um sistema de apoio a decisão.

Durante o estudo das técnicas de inteligência computacional, abordadas neste trabalho, foi considerado importante documentar que existem vários detalhes que devem ser estudados, a fim de compreender melhor as situações especiais que estes algoritmos se deparam no tratamento de dados não tradicionais. Iremos agora enumerar algumas dessas linhas de pesquisa complementar:

- Aplicação de técnicas de programação paralela, para a execução de técnicas de mineração de dados, de maneira a reunir os resultados no final da execução.
- Estudo de algoritmos para enumeração em escalas de atributos nominais, ou discretização de atributos contínuos, para sua aplicação em algoritmos de cálculo de distância, em técnicas de aprendizado baseado em casos.
- Estudo de redes neurais para aplicação em problemas similares aos relatados nesta pesquisa.

- Estudo de técnicas de regressão logística no tratamento especializado de indicadores da saúde de pacientes para ações preventivas.

GLOSSÁRIO

anamnese O relato dos padecimentos feito pelo doente à cordialidade inquisidora do médico [Holanda Ferreira 1986]. 21

Ibid É a abreviação para *Ibidem* (do latim), significa na mesma obra, capítulo ou página previamente citada [Holanda Ferreira 1986]. 28

REFERÊNCIAS

- [ANS 2012]ANS. *Agencia Nacal de Saúde Suplementar*. 2012. <http://www.ans.gov.br/>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [ANS RN 2011]ANS RN. *Resolução Normativa - RN Nº259, de 17 de Junho de 2011*. 2011. http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao\&view=legislacao\&task=TextoLei\&format=raw\&id=1758. Disponível na data: 11/11/2012.
- [CONS.196 1988]CONS.196. *Constituição Federal de 1988, título VIII, cap. II, seq.II, art. 196*. 1988. http://www.saude.sc.gov.br/legislacao_sus/saude_na_constituicao.htm. Disponível na data: 11/11/2012.
- [CONS.198 1988]CONS.198. *Constituição Federal de 1988, título VIII, cap. II, seq.II, art. 198*. 1988. http://www.saude.sc.gov.br/legislacao_sus/saude_na_constituicao.htm. Disponível na data: 11/11/2012.
- [CS 2004]CS, I. *IEEE Computer Society. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004*. 2004. <http://www.computer.org/portal/web/swebok/html/ch2>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [DAVID W. AHA DENNIS KIBLER 1991]DAVID W. AHA DENNIS KIBLER, M. K. A. *Instance-Based Learning Algorithms*. [S.I.]: Kluwer Academic Publishers and Dept. of Information and Computer Science, University of California, US, 1991. <http://sci2s.ugr.es/keel/pdf/algorithm/articulo/aha1991.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Davis, Shrobe e Szolovits 1993]DAVIS, R.; SHROBE, H.; SZOLOVITS, P. *What is a Knowledge Representation?* [S.I.]: Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 1993. <http://groups.csail.mit.edu/medg/ftp/psz/k-rep.html>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Fan 2010]FAN, D. L. *Covering-based Algorithm for Classification: PRISM*. [S.I.]: Department of Computer Science, University of Regina, Canada, 2010. http://www2.cs.uregina.ca/~deng200x/PRISM_PPT.pdf. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth 1997]FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; SMYTH, P. *From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases*. *AAAI Magazine*. [S.I.]: Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 1997.
- [Ferrari 2009]FERRARI, D. *Multivariate Linear Regression*. [S.I.]: UCLA Department of Statistics, US, 2009. http://scc.stat.ucla.edu/page_attachments/0000/0140/reg_2.pdf. Disponível na data: 11/11/2012.

- [FLACH e LACHICHE 2003]FLACH, P. A.; LACHICHE, N. *Naive Bayesian Classification of Structured Data*. [S.I.]: Kluwer Academic Publishers, Netherlands and University of Bristol, 2003. <http://www.cs.bris.ac.uk/~flach/papers/mlj04-1BC-final2.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Holanda Ferreira 1986]HOLANDA FERREIRA, A. B. de. *Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa*. [S.I.]: Editora Nova Fronteira, 1986.
- [Huang]HUANG, Z. *A Fast Clustering Algorithm to Cluster Very Large Categorical Data Sets in Data Mining*. [S.I.]: Cooperative Research Centre for Advanced Computational Systems and CSIRO Mathematical and Information Sciences, Australia. http://reference.kfupm.edu.sa/content/f/a/a_fast_clustering_algorithm_to_cluster_v_89955.pdf. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Humphrey 1960]HUMPHREY, A. S. *SWOT Analysis for Management Consulting*. [S.I.]: SRI International, 1960. <http://www.sri.com/sites/default/files/brochures/dec-05.pdf>. Disponível na data: 05/11/2012.
- [Jaafari 2008]JAAFARI, A. *Project Viability and Economic Risk Analysis*. [S.I.]: American Society of Civil Engineers, 2008. <http://www.business.qld.gov.au/business/starting/market-customer-research/swot-analysis/example-swot-analysis>. Disponível na data: 05/11/2012.
- [Komarek 2009]KOMAREK, P. *Logistic Regression for Data Mining and High-Dimensional Classification*. [S.I.]: Dept. of Math Sciences, Carnegie Mellon University, US, 2009. http://www.autonlab.org/autonweb/14709/version/4/part/5/data/komarek:lr_thesis.pdf. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Lahiri 2006]LAHIRI, R. *COMPARISON OF DATA MINING AND STATISTICAL TECHNIQUES FOR CLASSIFICATION MODEL*. [S.I.]: Thesis of Master of Science at the Louisiana State University, US, 2006. http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11012006-192748/unrestricted/Lahiri_thesis.pdf. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Luger 2005]LUGER, G. F. *Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving*. [S.I.]: Addison-Wesley, 2005.
- [Mellon 2009]MELLON, C. *The Truth About Linear Regression*. [S.I.]: Dept. of Statistics, Carnegie Mellon University, US, 2009. <http://www.math.upatras.gr/~esdlab/en/members/kotsiantis/association%20rules%20kotsiantis.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Microsoft 2011]MICROSOFT. *MSDN - Books Online - SQL Server 2008 R2*. 2011. [http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/ms130214\(v=sql.105\).aspx](http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/ms130214(v=sql.105).aspx). Disponível na data: 05/11/2012.
- [Ministerio da Saude 2011]Ministerio da Saude. *14ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília, Novembro de 2011*. 2011. http://www.conselho.saude.gov.br/14cns/doc/_orientador.html. Disponível na data: 11/11/2012.

- [Mitchell 2006]MITCHELL, T. M. *The Discipline of Machine Learning*. [S.l.]: Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2006. <http://www.cs.cmu.edu/~tom/pubs/MachineLearning.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Mitchell 2010]MITCHELL, T. M. *Machine Learning*. [S.l.]: Tom M. Mitchell, Carnegie Mellon University, US, 2010. <http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook/NBayesLogReg.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Moore 2005]MOORE, A. W. *Instance-based learning*. [S.l.]: School of Computer Science, Carnegie Mellon University, US, 2005. <http://www.autonlab.org/tutorials/mbl08.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [MS 2012]MS. *Ministério da Saúde*. 2012. <http://www.saude.gov.br/>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [MSP e SUS 2012]MSP e SUS. *Estudo do SUS aponta principais problemas da saúde pública no Brasil*. 2012. <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/03/estudo-do-sus-aponta-principais-problemas-da-saude-publica-no-brasil.html>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [NASCIO 2004]NASCIO. *Think Before You Dig: Privacy Implications of Data Mining & Aggregation*. [S.l.]: NASCIO, Representing Chief Information Officers of the States, US Government, 2004.
- [Norman 2008]NORMAN, R. J. *Feasibility Analysis and Requirements Determination*. 2008. <http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/rnorman/course/ids306/chap2.doc>. Disponível na data: 05/11/2012.
- [Orr e Tchou 2010]ORR, R. J.; TCHOU, J. *Project Viability Screening: A method for early-stage merit-based project selection*. [S.l.]: Collaboratory for Research on Global Projects, Stanford University, 2010. http://crgp.stanford.edu/publications/articles_presentations/Orr_project_viability_screening.pdf. Disponível na data: 05/11/2012.
- [Pentaho 2012]PENTAHO. *Pentaho Weka Project*. 2012. <http://weka.pentaho.com>. Disponível na data: 05/11/2012.
- [Poole, Mackworth e Goebel 1998]POOLE, D.; MACKWORTH, A.; GOEBEL, R. *Computational Intelligence: A Logical Approach*. [S.l.]: Oxford University Press, 1998.
- [Quinlan 1986]QUINLAN, J. *Induction of Decision Trees*. [S.l.]: Kluwer Academic Publishers, Netherlands and New South Wales Institute of Technology, Australia, 1986. <http://www.dmi.unict.it/~apulvirenti/agd/Qui86.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Russell e Norvig 2003]RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. [S.l.]: Prentice Hall, 2003.
- [Sergei Vassilvitskii]SERGEI VASSILVITSKII, D. A. *K-means++: The Advantages of Careful Seeding*. [S.l.]: Stanford university, US. <http://theory.stanford.edu/~sergei/slides/BATS-Means.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.

- [Singh 1993]SINGH, V. et al. *Parallel Formulations of Inductive Classification Learning Algorithm*. [S.I.]: University of Minesota, MN, US, 1993. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.46.1433>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Sotiris Kotsiantis 2006]SOTIRIS KOTSIANTIS, D. K. *Association Rules Mining: A Recent Overview*. [S.I.]: International Transactions on Computer Science and Engineering, University of Patras, Greece, 2006. <http://www.math.upatras.gr/~esdlab/en/members/kotsiantis/association%20rules%20kotsiantis.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [STUDIO 2011]STUDIO, M. M. *MSDN - Books Online - SQL Server Management Studio*. 2011. [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173\(v=sql.100\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173(v=sql.100).aspx). Disponível na data: 05/11/2012.
- [Tan, Steinbach e Kumar 2006]TAN, P.-N.; STEINBACH, M.; KUMAR, V. *Introduction to Data Mining*. [S.I.]: Addison-Wesley and University of Minnesota, US, 2006. <http://www-users.cs.umn.edu/~kumar/dmbook/ch4.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Ting 2006]TING, K. M. *Discretization of Continuous-Valued Attributed and Instance-Based Learning*. [S.I.]: Basser Dept. of Computer Science, University of Sydney, Australia, 2006. <http://sydney.edu.au/engineering/it/research/tr/tr491.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Vianna and Barra 2005]Vianna and Barra. *Aplicação da Descoberta de Conhecimento em Base de Dados para Identificação de Características Relacionadas à Mortalidade Infantil. Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná*. 2005. http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/SPP_Arquivos/comite_mort_mat_infant/infantil/Aplicacao_da_Descoberta_de_Conhecimento_em_Base_de_Dados__.pdf. Disponível na data: 11/11/2012.
- [WAIKATO 2012]WAIKATO. *The University of WAIKATO*. 2012. <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/index.html>. Disponível na data: 05/11/2012.
- [Weiss e Indurkha 1995]WEISS, S. M.; INDURKHYA, N. *Rule-based Machine Learning Methods for Funcional Prediction*. [S.I.]: Journal of Artificial Intelligence, 1995. <http://arxiv.org/pdf/cs/9512107.pdf>. Disponível na data: 11/11/2012.
- [Weka 2011]WEKA. *Machine Learning Group*. [S.I.]: University of Waikato, New Zealand, 2011. <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/index.html>. Disponível na data: 05/11/2012.
- [Witten, Frank e Hall 2011]WITTEN, I. H.; FRANK, E.; HALL, M. A. *DATA MINING. Practical Machine Learning Tools and Techniques.-3rd ed*. [S.I.]: Morgan Kaufmann, 2011.

ANEXO A – Codificação de algoritmos de mineração de dados em Java

Os algoritmos implementados são:

1. Classificação por Regras de Inferência: método 1R
2. Construção de Regras de Associação: Predictive Apriori

A.1 Classificador 1R

O algoritmo *1R*, também chamado por *One Rule*, é um algoritmo simples de classificação que gera árvores de somente um nível, e é capaz de inferir, de maneira precisa, regras que classifiquem um conjunto de instâncias (ver capítulo 4, Inferência de regras rudimentares). Estudos dirigidos têm comparado o desempenho deste algoritmo com outros mais sofisticados, e esta técnica tem apresentado uma mínima diferença para menos na precisão das regras geradas [Witten, Frank e Hall 2011]. O algoritmo *1R* também lida com valores omitidos e com valores numéricos de maneira simples.

O algoritmo *1R* cria uma regra para cada atributo no conjunto de dados, e seleciona a regra com o menor grau de erro. Para criar uma regra a partir de um atributo, a classe com maior frequência é selecionada para cada valor do atributo. Será apresentado o pseudo-código em Portugol:

```
Para cada atributo A
  Para cada valor  $V_A$  do atributo
    criar a regra
    contabilizar a quantidade de vezes que a classe aparece
    localizar a classe  $C_t$  mais frequente
    criar a regra quando  $A=V_A$ 
    valor do atributo da classe =  $C_t$ 
  Fim para
Fim para

Escolher a regra com o menor índice de erro
```

Figura 34: Pseudo-código em Portugol do algoritmo R1.

```
public void buildClassifier(Instances instances)
    throws Exception {

    boolean noRule = true;

    // verifica se o classificador pode gerenciar os dados
    getCapabilities().testWithFail(instances);

    // remove as instâncias que não possuem a classe
    Instances data = new Instances(instances);
    data.deleteWithMissingClass();

    // somente uma classe? -> construir modelo ZeroR
    if (data.numAttributes() == 1) {
        System.err.println(
            "Cannot build model (only class attribute present in data!), "
            + "using ZeroR model instead!");
        m_ZeroR = new weka.classifiers.rules.ZeroR();
        m_ZeroR.buildClassifier(data);
        return;
    }
    else {
        m_ZeroR = null;
    }

    // para cada atributo
    Enumeration enu = instances.enumerateAttributes();
    while (enu.hasMoreElements()) {
        try {
            OneRRule r = newRule((Attribute) enu.nextElement(), data);

            // se este atributo é o melhor, substituir a regra anterior com
            // a nova
            if (noRule || r.m_correct > m_rule.m_correct) {
                m_rule = r;
            }
            noRule = false;
        } catch (Exception ex) {
        }
    }

    if (noRule)
        throw new WekaException("No attributes found to work with!");
}
```

Figura 35: Método principal que recebe as instâncias para classificar. Fonte: [Weka 2011]

```

public OneRRule newRule(Attribute attr, Instances data)
    throws Exception {

    OneRRule r;

    //...cria um array para guardar a quantidade de valores faltantes
    int[] missingValueCounts =
        new int [data.classAttribute().numValues()];

    if (attr.isNominal()) {
        r = newNominalRule(attr, data, missingValueCounts);
    } else {
        r = newNumericRule(attr, data, missingValueCounts);
    }
    r.m_missingValueClass = Utils.maxIndex(missingValueCounts);
    if (missingValueCounts[r.m_missingValueClass] == 0) {
        r.m_missingValueClass = -1; // signal for no missing value class
    } else {
        r.m_correct += missingValueCounts[r.m_missingValueClass];
    }
    return r;
}

// constrói uma regra nominal
public OneRRule newNominalRule(Attribute attr, Instances data,
    int[] missingValueCounts) throws Exception {

    // ... cria arrays para guardar a quantidade
    int[][] counts = new int [attr.numValues()]
        [data.classAttribute().numValues()];

    // ... calcula a quantidade
    Enumeration enu = data.enumerateInstances();
    while (enu.hasMoreElements()) {
        Instance i = (Instance) enu.nextElement();
        if (i.isMissing(attr)) {
            missingValueCounts[(int) i.classValue()]++;
        } else {
            counts[(int) i.value(attr)][(int) i.classValue()]++;
        }
    }

    OneRRule r = new OneRRule(data, attr); // cria a nova regra
    for (int value = 0; value < attr.numValues(); value++) {
        int best = Utils.maxIndex(counts[value]);
        r.m_classifications[value] = best;
        r.m_correct += counts[value][best];
    }
    return r;
}

```

Figura 36: Construtor de uma regra. Fonte: [Weka 2011]

```

public OneRRule newNumericRule(Attribute attr, Instances data,
    int[] missingValueCounts) throws Exception {

    // cria uma copia antes de ordenar, a fim de que as relações
    // sejam mantidas consistentes
    // e não sejam afetadas pela ordenação realizada para qualquer
    // atributo numérico processado anteriormente
    data = new Instances(data);

    // ... não pode ser mais que a quantidade numInstances
    // chamados de contenedores
    int [] classifications = new int[data.numInstances()];
    double [] breakpoints = new double[data.numInstances()];

    // cria um array para guardar as quantidades
    int [] counts = new int[data.classAttribute().numValues()];
    int correct = 0;
    int lastInstance = data.numInstances();

    // valores faltantes são colocados ao final das instâncias
    data.sort(attr);
    while (lastInstance > 0 &&
        data.instance(lastInstance-1).isMissing(attr)) {
        lastInstance--;
        missingValueCounts[(int) data.instance(lastInstance).
            classValue()]++;
    }
    int i = 0;
    int cl = 0; // índice do próximo contenedor para criar
    int it;
    while (i < lastInstance) { // iniciar um novo contenedor
        for (int j = 0; j < counts.length; j++) counts[j] = 0;
        do { // encher o contenedor ate possuir o máximo
            // da classe majoritária
            it = (int) data.instance(i++).classValue();
            counts[it]++;
        } while (counts[it] < m_minBucketSize && i < lastInstance);

        // enquanto a classe não muda, continuar preenchendo
        while (i < lastInstance &&
            (int) data.instance(i).classValue() == it) {
            counts[it]++;
            i++;
        }

        ...
    }
}

```

Figura 37: Construtor de uma regra numérica. Fonte: [Weka 2011]

```

...

while (i < lastInstance && // continuar enquanto
      // não mudar o atributo
      (data.instance(i - 1).value(attr)
       == data.instance(i).value(attr))) {
    counts[(int) data.instance(i++).classValue()]++;
}
for (int j = 0; j < counts.length; j++) {
    if (counts[j] > counts[it]) {
        it = j;
    }
}

if (cl > 0) { // pode juntarse com a classe anterior?
    if (counts[classifications[cl - 1]] == counts[it]) {
        it = classifications[cl - 1];
    }
    if (it == classifications[cl - 1]) {
        cl--; // yes!
    }
}
correct += counts[it];
classifications[cl] = it;
if (i < lastInstance) {
    breakpoints[cl] = (data.instance(i - 1).value(attr)
                      + data.instance(i).value(attr)) / 2;
}
cl++;
}

if (cl == 0) {
    throw new Exception("Only missing values in the training data!");
}
OneRRule r = new OneRRule(data, attr, cl);
    // nova regra com cl ramificações
r.m_correct = correct;
for (int v = 0; v < cl; v++) {
    r.m_classifications[v] = classifications[v];
    if (v < cl-1) {
        r.m_breakpoints[v] = breakpoints[v];
    }
}

return r;
}

```

Figura 38: Construtor de uma regra numérica (continuação). Fonte: [Weka 2011]

A.2 Regras de Associação: Algoritmo Apriori

O algoritmo *Apriori* é uma técnica clássico para o aprendizado de regras de associação, que itera um conjunto de *Item Sets* (ver capítulo 4, seção Minerando regras de associação) e procura identificar associações que satisfazem um mínimo de repetições. Utiliza uma abordagem *bottom up* onde os *Item Sets* são agrupados e valorizados para comparação com os dados de aprendizado. Cada conjunto de dados é identificado com um número e é chamado de transação, onde o resultado do algoritmo é um conjunto de regras que informam a frequência com que os itens são relacionados no conjunto de dados.

Este algoritmo utiliza uma busca por profundidade e uma árvore de estrutura *Hash* para contabilizar os *Item Sets* candidatos. Gera um conjunto de largura k e vai podando os candidatos de menor frequência. Finalmente a partir do conjunto de *Item Sets* candidatos mais frequentes, percorre as transações procurando os itens de maior frequência entre as instâncias.

```
Gerar  $C_k$  a partir de  $L_{k-1}$ 
Remover todos os  $(k-1)$ -itemsets que não sejam frequentes
 $L_1 = \{\text{itens frequentes}\}$ 
Para  $k=1$ ;  $L_k$  não vazio;  $k++$ 
   $C_{k+1}$  = candidatos gerados a partir de  $L_k$ 
  Para cada transação  $t$  nas instâncias
    incrementar a quantidade de todos os candidatos em  $C_{k+1}$  que
    estão contidos em  $t$ 
   $L_{k+1}$  = candidatos em  $C_{k+1}$  com maior frequência
fim para
retornar  $L_k$ 
```

Figura 39: Pseudo-código em Português do algoritmo *Apriori*.

```
public void buildAssociations(Instances instances)
    throws Exception {

    double[] confidences, supports;
    int[] indices;
    FastVector[] sortedRuleSet;
    int necSupport=0;

    instances = new Instances(instances);

    if (m_removeMissingCols) {
        instances = removeMissingColumns(instances);
    }
    if(m_car && m_metricType != CONFIDENCE)
        throw new Exception("For CAR-Mining metric type has
            to be confidence!");

    // somente seta a classe se variável CAR é verdadeira
    if (m_car) {
        if (m_classIndex == -1 ) {
            instances.setClassIndex(instances.numAttributes()-1);
        } else if (m_classIndex <= instances.numAttributes()
            && m_classIndex > 0) {
            instances.setClassIndex(m_classIndex - 1);
        } else {
            throw new Exception("Invalid class index.");
        }
    }

    // verifica se o algoritmos pode tratar as instâncias
    getCapabilities().testWithFail(instances);

    m_cycles = 0;

    // valida se o valor mínimo de frequência existe
    double lowerBoundMinSupportToUse =
        (m_lowerBoundMinSupport * (double)instances.numInstances() < 1.0)
        ? 1.0 / (double)instances.numInstances()
        : m_lowerBoundMinSupport;

    ...
}
```

Figura 40: Método de geração de regras de associação. Fonte: [Weka 2011]

```
...

if(m_car){
    //m_instances guarda se não existe a classe do atributo
    m_instances = LabeledItemSet.divide(instances, false);

    //m_onlyClass guarda se somente contém a classe do atributo
    m_onlyClass = LabeledItemSet.divide(instances, true);
}
else
    m_instances = instances;

if(m_car && m_numRules == Integer.MAX_VALUE){
    // estabelece a condição mínima de frequência
    m_minSupport = lowerBoundMinSupportToUse;
}
else{
    // Diminui a condição mínima ate localizar o mínimo de regras
    m_minSupport = m_upperBoundMinSupport - m_delta;
    m_minSupport = (m_minSupport < lowerBoundMinSupportToUse)
        ? lowerBoundMinSupportToUse
        : m_minSupport;
}

do {

    // reservar espaço para as variáveis
    m_Ls = new FastVector();
    m_hashtables = new FastVector();
    m_allTheRules = new FastVector[6];
    m_allTheRules[0] = new FastVector();
    m_allTheRules[1] = new FastVector();
    m_allTheRules[2] = new FastVector();
    if (m_metricType != CONFIDENCE || m_significanceLevel != -1) {
        m_allTheRules[3] = new FastVector();
        m_allTheRules[4] = new FastVector();
        m_allTheRules[5] = new FastVector();
    }
    sortedRuleSet = new FastVector[6];
    sortedRuleSet[0] = new FastVector();
    sortedRuleSet[1] = new FastVector();
    sortedRuleSet[2] = new FastVector();
    if (m_metricType != CONFIDENCE || m_significanceLevel != -1) {
        sortedRuleSet[3] = new FastVector();
        sortedRuleSet[4] = new FastVector();
        sortedRuleSet[5] = new FastVector();
    }
}

...

```

Figura 41: Continuação do algoritmo *Apriori*. Fonte: [Weka 2011]

```

...

if (!m_car) {
    // Localiza grandes ItemSets e regras
    findLargeItemSets();
    if (m_significanceLevel != -1 || m_metricType != CONFIDENCE)
        findRulesBruteForce();
    else
        findRulesQuickly();
}
else {
    findLargeCarItemSets();
    findCarRulesQuickly();
}

// podar regras a partir do limite superior indicado
if (m_upperBoundMinSupport < 1.0) {
    pruneRulesForUpperBoundSupport();
}

int j = m_allTheRules[2].size()-1;
supports = new double[m_allTheRules[2].size()];
for (int i = 0; i < (j+1); i++)
    supports[j-i] = ((double) ((ItemSet)m_allTheRules[1].
        elementAt(j-i)).support())*(-1);
indices = Utils.stableSort(supports);

for (int i = 0; i < (j+1); i++) {
    sortedRuleSet[0].addElement(m_allTheRules[0].
        elementAt(indices[j-i]));
    sortedRuleSet[1].addElement(m_allTheRules[1].
        elementAt(indices[j-i]));
    sortedRuleSet[2].addElement(m_allTheRules[2].
        elementAt(indices[j-i]));
    if (m_metricType != CONFIDENCE || m_significanceLevel != -1)
    {
        sortedRuleSet[3].addElement(m_allTheRules[3].
            elementAt(indices[j-i]));
        sortedRuleSet[4].addElement(m_allTheRules[4].
            elementAt(indices[j-i]));
        sortedRuleSet[5].addElement(m_allTheRules[5].
            elementAt(indices[j-i]));
    }
}
...

```

Figura 42: Continuação do algoritmo *Apriori*. Fonte: [Weka 2011]

```
...
// Ordenar regras de acordo com a confiança
m_allTheRules[0].removeAllElements();
m_allTheRules[1].removeAllElements();
m_allTheRules[2].removeAllElements();
if (m_metricType != CONFIDENCE || m_significanceLevel != -1) {
    m_allTheRules[3].removeAllElements();
    m_allTheRules[4].removeAllElements();
    m_allTheRules[5].removeAllElements();
}
confidences = new double[sortedRuleSet[2].size()];
int sortType = 2 + m_metricType;

for (int i = 0; i < sortedRuleSet[2].size(); i++)
    confidences[i] = ((Double)sortedRuleSet[sortType].
        elementAt(i)).doubleValue();
indices = Utils.stableSort(confidences);
for (int i = sortedRuleSet[0].size() - 1;
    (i >= (sortedRuleSet[0].size() - m_numRules)) &&
    (i >= 0); i--) {
    m_allTheRules[0].addElement(sortedRuleSet[0].
        elementAt(indices[i]));
    m_allTheRules[1].addElement(sortedRuleSet[1].
        elementAt(indices[i]));
    m_allTheRules[2].addElement(sortedRuleSet[2].
        elementAt(indices[i]));
    if (m_metricType != CONFIDENCE || m_significanceLevel != -1)
    {
        m_allTheRules[3].addElement(sortedRuleSet[3].
            elementAt(indices[i]));
        m_allTheRules[4].addElement(sortedRuleSet[4].
            elementAt(indices[i]));
        m_allTheRules[5].addElement(sortedRuleSet[5].
            elementAt(indices[i]));
    }
}
...

```

Figura 43: Continuação do algoritmo *Apriori*. Fonte: [Weka 2011]

```
...
if (m_verbose) {
    if (m_Ls.size() > 1) {
        System.out.println(toString());
    }
}

if(m_minSupport == lowerBoundMinSupportToUse ||
    m_minSupport - m_delta > lowerBoundMinSupportToUse)
    m_minSupport -= m_delta;
else
    m_minSupport = lowerBoundMinSupportToUse;

necSupport = Math.round((float) ((m_minSupport *
    (double)m_instances.numInstances()+0.5));

m_cycles++;
} while ((m_allTheRules[0].size() < m_numRules) &&
    (Utils.grOrEq(m_minSupport, lowerBoundMinSupportToUse))
    /* (necSupport >= lowerBoundNumInstancesSupport) */
    /* (Utils.grOrEq(m_minSupport, m_lowerBoundMinSupport)) */
    && (necSupport >= 1));
m_minSupport += m_delta;
}
```

Figura 44: Continuação do algoritmo *Apriori*. Fonte: [Weka 2011]

```
private void findLargeItemSets() throws Exception {

    FastVector kMinusOneSets, kSets;
    Hashtable hashtable;
    int necSupport, necMaxSupport, i = 0;

    // Localizar conjunto de itemsets

    // condição mínima
    necSupport = (int)(m_minSupport * (double)m_instances.
        numInstances()+0.5);
    necMaxSupport = (int)(m_upperBoundMinSupport * (double)m_instances.
        numInstances()+0.5);

    kSets = AprioriItemSet.singletons(m_instances);
    AprioriItemSet.updateCounters(kSets, m_instances);
    kSets = AprioriItemSet.deleteItemSets(kSets, necSupport,
        m_instances.numInstances());
    if (kSets.size() == 0)
        return;
    do {
        m_Ls.addElement(kSets);
        kMinusOneSets = kSets;
        kSets = AprioriItemSet.mergeAllItemSets(kMinusOneSets, i,
            m_instances.numInstances());
        hashtable = AprioriItemSet.getHashtable(kMinusOneSets,
            kMinusOneSets.size());
        m_hashtables.addElement(hashtable);
        kSets = AprioriItemSet.pruneItemSets(kSets, hashtable);
        AprioriItemSet.updateCounters(kSets, m_instances);
        kSets = AprioriItemSet.deleteItemSets(kSets, necSupport,
            m_instances.numInstances());
        i++;
    } while (kSets.size() > 0);
}
```

Figura 45: Método que localiza todos os conjuntos de *Item Sets* para um conjunto de instâncias. Fonte: [Weka 2011]

```

private void findRulesBruteForce() throws Exception {

    FastVector[] rules;

    // associar regras
    for (int j = 1; j < m_Ls.size(); j++) {
        FastVector currentItemSets = (FastVector)m_Ls.elementAt(j);
        Enumeration enumItemSets = currentItemSets.elements();
        while (enumItemSets.hasMoreElements()) {
            AprioriItemSet currentItemSet = (AprioriItemSet)enumItemSets.
                nextElement();
            //AprioriItemSet currentItemSet = new AprioriItemSet(
            (ItemSet)enumItemSets.nextElement());
            rules=currentItemSet.generateRulesBruteForce(m_minMetric,
                m_metricType, m_hashtables, j+1, m_instances.numInstances(),
                m_significanceLevel);
            for (int k = 0; k < rules[0].size(); k++) {
                m_allTheRules[0].addElement(rules[0].elementAt(k));
                m_allTheRules[1].addElement(rules[1].elementAt(k));
                m_allTheRules[2].addElement(rules[2].elementAt(k));

                m_allTheRules[3].addElement(rules[3].elementAt(k));
                m_allTheRules[4].addElement(rules[4].elementAt(k));
                m_allTheRules[5].addElement(rules[5].elementAt(k));
            }
        }
    }
}

private void findCarRulesQuickly() throws Exception {
    FastVector[] rules;
    // Associar regras
    for (int j = 0; j < m_Ls.size(); j++) {
        FastVector currentLabeledItemSets = (FastVector)m_Ls.
            elementAt(j);
        Enumeration enumLabeledItemSets = currentLabeledItemSets.
            elements();
        while (enumLabeledItemSets.hasMoreElements()) {
            LabeledItemSet currentLabeledItemSet =
                (LabeledItemSet)enumLabeledItemSets.nextElement();
            rules = currentLabeledItemSet.generateRules(m_minMetric, false);
            for (int k = 0; k < rules[0].size(); k++) {
                m_allTheRules[0].addElement(rules[0].elementAt(k));
                m_allTheRules[1].addElement(rules[1].elementAt(k));
                m_allTheRules[2].addElement(rules[2].elementAt(k));
            }
        }
    }
}
}

```

Figura 46: Método que localiza todas as regras e executa um teste de significatividade, e método que localiza todas as classes associadas a uma regra. Fonte: [Weka 2011]

```

private void findLargeCarItemSets() throws Exception {

    FastVector kMinusOneSets, kSets;
    Hashtable hashtable;
    int necSupport, necMaxSupport, i = 0;

    // Localiza ItemSets de grande tamanho

    // condição mínima
    double nextMinSupport = m_minSupport*(double)m_instances.
        numInstances();
    double nextMaxSupport = m_upperBoundMinSupport*
        (double)m_instances.numInstances();
    if((double)Math rint(nextMinSupport) == nextMinSupport){
        necSupport = (int) nextMinSupport;
    }
    else{
        necSupport = Math.round((float) (nextMinSupport+0.5));
    }
    if((double)Math rint(nextMaxSupport) == nextMaxSupport){
        necMaxSupport = (int) nextMaxSupport;
    }
    else{
        necMaxSupport = Math.round((float) (nextMaxSupport+0.5));
    }

    //Localiza os Item Sets de uma largura
    kSets = LabeledItemSet.singletons(m_instances,m_onlyClass);
    LabeledItemSet.updateCounters(kSets, m_instances,m_onlyClass);

    //Verificar se o ItemSet de largura 1 acontece, senão o remove
    kSets = LabeledItemSet.deleteItemSets(kSets, necSupport,
        m_instances.numInstances());
    if (kSets.size() == 0)
        return;
    do {
        m_Ls.addElement(kSets);
        kMinusOneSets = kSets;
        kSets = LabeledItemSet.mergeAllItemSets(kMinusOneSets, i,
            m_instances.numInstances());
        hashtable = LabeledItemSet.getHashtable(kMinusOneSets,
            kMinusOneSets.size());
        kSets = LabeledItemSet.pruneItemSets(kSets, hashtable);
        LabeledItemSet.updateCounters(kSets, m_instances,m_onlyClass);
        kSets = LabeledItemSet.deleteItemSets(kSets, necSupport,
            m_instances.numInstances());
        i++;
    } while (kSets.size() > 0);
}

```

Figura 47: Método que localiza todos os *Item Sets* de grande tamanho para associação com uma classe para um conjunto de instâncias. Fonte: [Weka 2011]